

Asientos Corológicos FBIGA, 2019-2020.

Rubén Pino Pérez¹; Juan José Pino Pérez²; Francisco Javier Silva Pando³
& José Luis Camaño Portela⁴

¹ Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España) Pontevedra. ruben.pino.perez@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>

² Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). jj.pino.perez@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5609-9458>

³ Centro de Investigación Forestal de Lourizán. AGACAL. Xunta de Galicia. Apartado de Correos 127. 36080. Pontevedra. España. francisco.javier.silva.pando@xunta.es
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6449-7181>

⁴ Universidad de Vigo. ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España. joluca-po@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1943-5560>

Cómo citar este artículo: Pino Pérez, R.; Pino Pérez, J. J.; Silva Pando, F. J. & Camaño Portela, J. L. 2021. Asientos corológicos FBIGA, 2019-2020. *Boletín Biga*, 19: 5-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4361939>.
Fecha de publicación: 24 de octubre de 2021.

Resumen

Se presenta la relación de táxones correspondientes a los pliegos introducidos en el herbario FBIGA por los autores durante el bienio 2019-2020, bien de material herborizado en esos años, bien de años anteriores pero pendiente del proceso de adscripción al herbario LOU. La relación afecta fundamentalmente a material herborizado en Galicia aunque se recogen también los resultados de las dos campañas de herborización realizadas en el macizo del Moncayo (Zaragoza, y Soria). Las recolecciones de otras provincias son incidentales. Se da cuenta de 867 pliegos de herbario, de 533 especies de 85 familias de Cormophyta, herborizados en 79 municipios de la península ibérica.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario FBIGA, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract

The list of taxa corresponding to the specifications entered in the FBIGA herbarium by the authors during the 2019-2020 biennium is presented. The material was collected in those years or in previous years but pending the process of ascription to the LOU herbarium. The relationship mainly affects material collected in Galicia, although the results of the two herbalization campaigns carried out in the Moncayo massif (Zaragoza, La Rioja and Soria) are also collected. Collections from other provinces are incidental. There are 867 herbarium sheets of 533 species from 85 families of Cormophyta, collected in 79 municipalities of the Iberian Peninsula.

Key words: Vascular Flora, Herbaria FBIGA, Herbaria LOU, Corology, Galicia, NW Spain.

Introducción

Las colecciones biológicas producen una amplia gama de beneficios para la ciencia y la comunidad científica a nivel global, al proporcionar un muestreo diacrónico en los territorios, presentar un espectro taxonómico representativo del patrimonio natural, preservar el conocimiento sobre la vida, y profundizar sobre nuestra comprensión de la evolución, la biodiversidad y el cambio climático global (NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, 2020: 17).

Sigue siendo imprescindible disponer de material preservado en instituciones que permitan su examen y contraste, para estudios cuyos objetivos sean, entre otros, la elaboración de catálogos, atlas de distribución o floras de determinados territorios. Y ello afecta tanto a especies raras o amenazadas como a las más comunes o frecuentes. Es habitual, en el entorno geográfico que nos movemos (Galicia) encontrar información sobre determinadas especies que aseguran su distribución por todo el territorio. Y efectivamente, *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn o *Geranium molle* L., por citar dos plantas comunes, pueden encontrarse prácticamente en cualquier lugar de Galicia, pero los testimonios basados en pliegos de herbario, siguen siendo escasos o al menos, poco representativos de su presencia en el territorio.

Esta escasa representación pone de manifiesto el diferente grado de prospección con que los botánicos han abordado el estudio de la flora en Galicia, mostrando amplias zonas poco exploradas. Esta situación debe tratar de revertirse para que el conocimiento adquirido de la biodiversidad de la flora vascular de Galicia sea la mejor posible. A tal fin obedecen, por ejemplo, en este trabajo, las herborizaciones realizadas en el municipio de Negueira de Muñiz. Antes de nuestras recolecciones, solo conocíamos referencias bibliográficas de material herborizado, de cinco especies, *Acacia dealbata* Link (GONZÁLEZ, 1988: 9), *Narcissus triandrus* L. (RODRÍGUEZ GUITIÁN *et al.*, 2007: 55), *Viola kitaibeliana* Schultes, *Leontodon saxatilis* Lam. subsp. *rothii* Maire (CARLÓN *et al.*, 2013: 39, 102) y *Oeosporangium hispanicum* (Mett.) Fraser-Jenk. & Pariyar (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ *et al.*, 2021: 6), un conocimiento muy pobre de un territorio tan amplio como interesante.

Y ese es el objetivo principal de esta publicación, enriquecer el conocimiento de áreas poco exploradas al tiempo que se pone a disposición de investigadores futuros, los datos del material recolectado.

Material y Métodos

Las recolecciones en el campo se han efectuado con las autorizaciones administrativas bien de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, bien de los Gobiernos de Aragón y La Rioja, organismos a quienes agradecemos su colaboración y facilidades prestadas para el desarrollo de las investigaciones de campo.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético, aunque en el apartado de citas, se enumeran alfabéticamente por familias. En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.) (1986-2020) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones. Para el nombre de ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta y que puede consultarse en <https://www.xunta.gal/nomenclator>.

Los datos que aquí se presentan, han sido tomados de las etiquetas de los pliegos, tales como la familia y el nombre, seguido del país, provincia, municipio, lugar, georreferencia en coordenadas MGRS (Military Grid Reference System, Datum ETRS89), habitualmente con una precisión de 1 x 1 m, altitud en metros, ecología, la consideración del estatus local del taxón, fecha de recolección, legatarios, observaciones diversas sobre la planta o la recolección y el número de identificación del pliego en el herbario FBIGA que coincide deliberadamente con el de LOU, donde finalmente son depositados todos los pliegos.

Como en las últimas entregas de esta serie de trabajos, toda la información aquí expuesta puede descargarse en formato csv, en el sitio <http://biga.org/> para facilitar a los investigadores e

interesados en general, la incorporación de la misma a sus bases de datos.

Figura 1: Distribución de las herborizaciones mencionadas en este trabajo.

Resultados

Las herborizaciones se han efectuado en 186 localidades de 79 municipios, correspondientes a 11 provincias españolas y tres distritos portugueses.

PROVINCIAS Y DISTRITOS (14)

España: A Coruña, Burgos, Logroño, Lugo, Ourense, Oviedo, Pontevedra, Soria, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Portugal: Braga, Porto y Coimbra.

MUNICIPIOS (79)

España: A Cañiza, A Fonsagrada, A Gudiña, A Illa de Arousa, A Mezquita, A Pastoriza, A Pobra do Brollón, A Pontenova, A Veiga, Abadín, Alagón, Añón del Moncayo, Aranda del Duero, As Neves, Avión, Baiona, Bande, Betanzos, Bodegas de la Atalayuela, Calatañazor, Calvos de Randín, Camariñas, Cangas, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, Cariño, Cartelle, Cedeira, Celanova, Cervo, Folgoso do Courel, Forcarei, Foz, Gondomar, Guitiriz, Lourenzá, Lumbreras, Melón, Moaña, Montederramo, Monterrei, Muíños, Muxía, Negueira de Muíñez, Nigrán, O Barco de Valdeorras, O Grove, O Incio, Oia, Poio, Porto do Son, Purujosa, Quintanilla de Urz, Quiroga, Quiruelas de Vidriales, Ribadavia, Ribadeo, Ribeira, Rubiá, Rueda, Salvaterra de Miño, Samos, San Martín de la Virgen del Moncayo, San Martín de Oscos, Sandiás, Santiago de Compostela,

Tarazona, Trabada, Tui, Valdés, Vereas, Vigo, Vilariño de Conso, Villardecierros, Villaviciosa.
Portugal: Esposende, Figueira da Foz, Porto y Quiaios.

LOCALIDADES (186)

A 10 kilómetros de Logroño en dirección a Zaragoza, A Braña, A Cabarca, Santa Andrea, A Cenza, Veiga de Abaixo, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, A Cobertoira, A Fraga da Moura, A Ibia, A Lomba, A Lomba, Fonte da Cova, A Pedreira, A Portavedra, A Portavedra, Alto dos Valados, A Portavedra, Coto Acevedo, A Portavedra, Monte dos Remedios, A Veiga, zona de recreo, Acibeiro, Serra do Candán, Aguiño, Punta da Covasa, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, Aldán, Herbello, Pedra do Raio, Aldán, San Cibrán, Alto de Almudejos, Bajo Alto Almudejos, bajo Cerro Morrón, Bajo collado del Muerto, bajo Pico Muela, Robregordo, Balneario, Barazas, Fonte Cernadas, Barranco de la Hoya, Barranco del Cartal, Biduedo, Brañela, Brañela, El Carballín, Brañela, Loma Gralle, Brañela, Monte de Talobre, Brañela, Val de Penas Apañadas, Cabarco de Malladela, Cabezo do Marmoiral, Cabo Mondego, Cabo Touriñán, Petón Pequeno, Camos, Campo da Cuidá, Campo Romo, O Pedroso, Camporromo, Monte de O Pedroso, Campos abandonados de la estación de autobuses, Cantiles de Limo, Fornela, Capilla de la Virgen del Portal, Casaio, Lousa, campo de fútbol, Casaio, Os Foxos, Castelaus, O Couto, Castillo de Monterrei, Castrillo de la Vega, Castromao, Castromao, poblado castrexo, Castromil, sobre Regueiro das Estibadas, Chao de Penedo, Chelo, Covadoso, Cima de Vila, Coiro, A Pedreira, Coiro, O Carballal, Collado de la Mata, Corzáns, A Fraga, Coto Celado, Cova, Darbo, Montecarrasco, Darbo, Sierra Poniente, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, El Carballín, El Enebral, C.N. 122 km 178, El Vilar, En dirección a Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, Esculqueira, A Fonte das Mulleres, Esculqueira, O Carballal, Fazouro, A Barra, playa da Lagoa, Fontán, Parque da Feira, Fonte da Cova, Fonte da Cova, Os Toxos, Fornelo, Foxos, Galgao, Porto Veiga, Garganta de Castilla, garganta de los Palomares, Jardines de la Escuela Gomes Teixeira, Jardines del Palacio de Cristal, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, La Muela del Morrón, laderas del Pico do Frade, Lamacova, Las Raposeras, Las Viñas, Leboeiro, Encoro de Leboeiro-Mao, Leirado, Lendecoira, Luarca, playa de la Cueva, Maus de Salas, Casola do Foxo, Medáns, Outal de Medáns, Mirador del Pico do Frade, Monte Chaelo, Monte dos Gozo, Agra dos Campos, Monte Pedroso, As Chanciñas, Montecelo, Serra do Pimel, Montefurado, Montefurado, O Ermidón, Mougás, Toiberde, Muelle del Puntal, playa del Puntal, O Caraboual, entre Pardollán y Sobredo, O Castro, O Hío, Donón, Cabo-Home, O Hío, playa de Barra, O Hío, Viñó, O Taro Branco, O Taro Branco, Redemuños, Os Campos, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras, Pacios de Veiga, A Trapa, Pastoriza, Ollo de Miandra, Cristo das Lanzas, Penas Altas, Penedelo de los Tres Reinos, Piadela, Telleiro, Pico Morrón, Pieiga do Monte, Pieiga, Curva de Chaelo, Pieiga, Pieiga do Monte, Playa de Baroña, Pedra Cabana, Playa de Chancelas, playa de Liméns, Playa de Misiegu, Playa de Nadelas, Playa de Quiaios, Playa de Rio de Moinhos, Playa do Trece, Playa do Trece, Penal do Veo, Portela da Canda, Porto de Pedras Apañadas, pr. Rueda, El Regalado, pr. San Martín, pr. Santuario, Praça da Galiza, Praderas Picabreo, Puerto de Piqueras, Queirúas, Quintela, Porto Quintela, Aquis Querquenis, Regocorto, Ribas, Sabarís, Saldoirña, San Cibrao, praia Gaiosa, San Lourenzo, A Devesa, San Rosendo, San Vicente, Sante, Searas Novas, Serra da Cadeira, Alto da Fraga, Serra da Cadeira, Fonte do Horto, Serra da Cadeira, Fraga da Vilapena, Serra da Cadeira, Fraga da Vilapena, O Picato, Serra de A Capelada, Chao do Monte, Serra de Pinel, A Canteira, Serra do Hospital, estación de aerogeneradores, Serra do Hospital, Os Oteiros, parque eólico de A Carba, Sierra de la Cebollera, Sierra de Trevinca, A Lomba, Sierra de Trevinca, Os Foxos, Sierra del Moncayo, Soenlle, subida al Moncayo, bajo Fuente los Frailes, Subida al Moncayo, Fuente de los Frailes, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, supr Barranco de hornajuelo, Tenencia, Tiomonde, A Xesteira, Touriñán, O Regueiro, Val de Infantes, Veiga do Escairo, Vieiro, Penedos da Vela, Vilafernando, Vilanova, As Lamas, Vilanova, laderas do Coto do Ferro, Vilanova, O Penedo, pista a las Minas Alemanas, Vilar, Vilardesilva, Vilariño das Poldras, A Cegoñeira, Viloira, San Martiño y Xidoiro Areoso.

FAMILIAS(85) - GÉNEROS (330)

Aceraceae: *Acer*.
Alismataceae: *Alisma*.
Amaranthaceae: *Amaranthus*.
Amaryllidaceae: *Leucojum*.
Anthericaceae: *Chlorophytum*.
Apocynaceae: *Vinca*.
Aquifoliaceae: *Ilex*.
Araliaceae: *Hedera*.
Aspidiaceae: *Dryopteris*.
Aspleniaceae: *Asplenium*, *Ceterach*, *Phyllitis*.
Balsaminaceae: *Impatiens*.
Betulaceae: *Betula*.
Blechnaceae: *Blechnum*.
Boraginaceae: *Anchusa*, *Cynoglossum*, *Echium*, *Glandora*, *Lithodora*, *Myosotis*, *Omphalodes*.
Botrychiaceae: *Botrychium*.
Buddlejaceae: *Buddleja*.
Campanulaceae: *Campanula*, *Jasione*, *Phyteuma*, *Trachelium*, *Wahlenbergia*.
Caprifoliaceae: *Lonicera*, *Sambucus*, *Viburnum*.
Caryophyllaceae: *Arenaria*, *Cerastium*, *Corrigiola*, *Dianthus*, *Herniaria*, *Honckenya*, *Illecebrum*, *Minuartia*, *Moenchia*, *Paronychia*, *Petrorrhagia*, *Sagina*, *Scleranthus*, *Silene*, *Spergularia*, *Stellaria*, *Telephium*.
Cistaceae: *Cistus*, *Halimium*, *Helianthemum*, *Tuberaria*.
Compositae: *Achillea*, *Achyrocline*, *Aetheorhiza*, *Andryala*, *Antennaria*, *Anthemis*, *Arctium*, *Arnica*, *Bellis*, *Bidens*, *Calendula*, *Carduncellus*, *Carduus*, *Carlina*, *Centaurea*, *Chondrilla*, *Cichorium*, *Cirsium*, *Coleostephus*, *Crepis*, *Cynara*, *Filago*, *Gnaphalium*, *Hedypnois*, *Helichrysum*, *Hieracium*, *Inula*, *Jurinea*, *Lactuca*, *Lapsana*, *Leontodon*, *Leucanthemopsis*, *Leucanthemum*, *Leuzea*, *Logfia*, *Mantisalca*, *Matricaria*, *Onopordum*, *Pallenis*, *Phalacrocarpum*, *Picris*, *Pilosella*, *Santolina*, *Seneccio*, *Serratula*, *Solidago*, *Sonchus*, *Tragopogon*, *Xeranthemum*.
Convolvulaceae: *Cuscuta*.
Crassulaceae: *Sedum*, *Umbilicus*.
Cruciferae: *Aethionema*, *Alyssum*, *Biscutella*, *Capsella*, *Cardamine*, *Coincya*, *Erysimum*, *Isatis*, *Matthiola*, *Pritzelago*, *Raphanus*, *Rorippa*, *Teesdalia*.
Cryptogrammaceae: *Cryptogramma*.
Cyperaceae: *Carex*, *Cyperus*, *Eleocharis*, *Eriophorum*, *Rhynchospora*.
Dioscoreaceae: *Tamus*.
Dipsacaceae: *Knautia*, *Scabiosa*, *Succisa*.
Droseraceae: *Drosera*.
Equisetaceae: *Equisetum*.
Ericaceae: *Arctostaphylos*, *Daboecia*, *Erica*, *Vaccinium*.
Euphorbiaceae: *Chamaesyce*, *Euphorbia*, *Mercurialis*.
Fagaceae: *Castanea*, *Fagus*, *Quercus*.
Gentianaceae: *Blackstonia*, *Centaurium*, *Gentiana*.
Geraniaceae: *Erodium*, *Geranium*.
Gramineae: *Aegilops*, *Agrostis*, *Aira*, *Anthoxanthum*, *Briza*, *Cortaderia*, *Cynosurus*, *Dactylis*, *Deschampsia*, *Digitaria*, *Echinaria*, *Echinochloa*, *Eleusine*, *Elymus*, *Eragrostis*, *Koeleria*, *Lagurus*, *Linskagrostis*, *Melica*, *Molinia*, *Nardus*, *Phleum*, *Poa*, *Polypogon*, *Secale*, *Setaria*, *Sporobolus*.
Guttiferae: *Hypericum*.
Haloragaceae: *Myriophyllum*.
Hypolepidaceae: *Pteridium*.
Iridaceae: *Crocus*, *Sisyrinchium*.
Juncaceae: *Juncus*, *Luzula*.
Labiatae: *Acinos*, *Clinopodium*, *Lamium*, *Lavandula*, *Marrubium*, *Mentha*, *Origanum*, *Phlomis*, *Prunella*, *Salvia*, *Satureja*, *Scutellaria*, *Sideritis*, *Stachys*, *Teucrium*, *Thymus*.
Leguminosae: *Acacia*, *Anthyllis*, *Coronilla*, *Cytisus*, *Echinopartum*, *Erinacea*, *Genista*, *Hippocre-*

pis, *Hymenocarpos*, *Lathyrus*, *Lotus*, *Lupinus*, *Medicago*, *Melilotus*, *Onobrychis*, *Ononis*, *Ornithopus*, *Trifolium*, *Ulex*, *Vicia*.

Liliaceae: *Allium*, *Anthericum*, *Aphyllanthes*, *Asparagus*, *Asphodelus*, *Brimeura*, *Merendera*, *Muscari*, *Narthecium*, *Ornithogalum*, *Ruscus*, *Scilla*, *Simethis*.

Linaceae: *Linum*.

Lycopodiaceae: *Lycopodiella*.

Malvaceae: *Lavatera*, *Malva*.

Monotropaceae: *Monotropa*.

Myoporaceae: *Myoporum*.

Myrtaceae: *Eucalyptus*.

Nyctaginaceae: *Mirabilis*.

Oleaceae: *Fraxinus*, *Phillyrea*.

Onagraceae: *Circaea*, *Epilobium*, *Oenothera*.

Ophioglossaceae: *Ophioglossum*.

Orchidaceae: *Ophrys*, *Orchis*, *Serapias*, *Spiranthes*.

Orobanchaceae: *Orobanche*.

Oxalidaceae: *Oxalis*.

Papaveraceae: *Ceratocarpus*, *Eschscholzia*, *Fumaria*, *Papaver*, *Platycarpus*.

Phytolaccaceae: *Phytolacca*.

Pinaceae: *Pinus*.

Plantaginaceae: *Plantago*.

Plumbaginaceae: *Armeria*, *Limonium*.

Polygalaceae: *Polygala*.

Polygonaceae: *Rumex*.

Primulaceae: *Anagallis*, *Androsace*, *Asterolinon*, *Lysimachia*.

Pteridaceae: *Adiantum*.

Rafflesiaceae: *Cytinus*.

Ranunculaceae: *Aconitum*, *Aquilegia*, *Caltha*, *Hepatica*, *Nigella*, *Ranunculus*.

Resedaceae: *Reseda*, *Sesamoides*.

Rhamnaceae: *Frangula*, *Rhamnus*.

Rosaceae: *Alchemilla*, *Amelanchier*, *Fragaria*, *Geum*, *Potentilla*, *Prunus*, *Rosa*, *Rubus*, *Sanguisorba*, *Sorbus*.

Rubiaceae: *Crucianella*, *Galium*.

Salicaceae: *Populus*, *Salix*.

Santalaceae: *Thesium*.

Saxifragaceae: *Parnassia*, *Saxifraga*.

Scrophulariaceae: *Anarrhinum*, *Antirrhinum*, *Chaenorhinum*, *Digitalis*, *Erinus*, *Euphrasia*, *Linaria*, *Melampyrum*, *Odontitella*, *Pedicularis*, *Rhinanthus*, *Scrophularia*, *Verbascum*, *Veronica*.

Sinopteridaceae: *Cheilanthes*.

Solanaceae: *Nicandra*, *Solanum*.

Umbelliferae: *Ammoides*, *Angelica*, *Bupleurum*, *Crithmum*, *Daucus*, *Eryngium*, *Ferula*, *Foeniculum*, *Hydrocotyle*, *Laserpitium*, *Peucedanum*, *Physospermum*, *Torilis*.

Urticaceae: *Urtica*.

Valerianaceae: *Centranthus*, *Valerianella*.

Violaceae: *Viola*.

Viscaceae: *Viscum*.

Vitaceae: *Vitis*.

Zygophyllaceae: *Tribulus*.

ESPECIES (533). TÁXONES (561)

Acacia dealbata Link.

Acacia melanoxylon R. Br.

Acer monspessulanum L.

Acer pseudoplatanus L.

Achillea millefolium L.

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
Acinos alpinus (L.) Moench.
Aconitum lycoctonum subsp. *neapolitanum* (Ten.) Nyman.
Adiantum capillus-veneris L.
Aegilops geniculata Roth.
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.
Aethionema saxatile (L.) R.Br.
Agrostis capillaris L.
Agrostis curtisii Kerguélen.
Agrostis stolonifera L.
Aira caryophyllea L.
Alchemilla saxatilis Buser.
Alisma plantago-aquatica L.
Allium sphaerocephalon L.
Alyssum montanum L.
Alyssum spinosum L.
Amaranthus hybridus L.
Amelanchier ovalis Medik.
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.
Anagallis arvensis L. subsp. *arvensis*.
Anagallis arvensis subsp. *parviflora* (Hoffmanns. & Link) Arcang.
Anagallis arvensis L.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Anchusa azurea Mill.
Anchusa calcarea Boiss.
Androsace villosa L.
Andryala integrifolia L.
Andryala ragusina L.
Angelica sylvestris L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Anthemis arvensis L. subsp. *arvensis*.
Anthemis arvensis L.
Anthericum liliago L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn.
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen.
Anthyllis vulneraria L.
Antirrhinum barrelieri Boreau.
Aphyllanthes monspeliensis L.
Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Frey) T.E. Díaz.
Aquilegia vulgaris L.
Arctium minus Bernh.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Arenaria grandiflora subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso.
Arenaria montana L.
Armeria arenaria (Pers.) Schult.
Armeria bigerrensis subsp. *microcephala* (Willk.) Nieto Fel.
Armeria ciliata (Lange) Nieto Fel.
Armeria pubigera (Desf.) Boiss.
Armeria rothmaleri Nieto Fel.
Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr.
Arnica montana subsp. *atlantica* A. Bolòs.
Asparagus aethiopicus L.
Asphodelus aestivus Brot.
Asphodelus cerasiferus Gay.
Asplenium adiantum-nigrum L. var. *adiantum-nigrum*.

Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby.
Bellis perennis L.
Bellis sylvestris Cirillo.
Betula pubescens Ehrh.
Bidens tripartita L.
Biscutella bilbilitana G. Mateo & M.B. Crespo.
Biscutella valentina (L.) Heywood subsp. *valentina*.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. *perfoliata*.
Blechnum spicant (L.) Roth.
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Brimeura amethystina (L.) Chouard ?.
Briza maxima L.
Briza media L.
Briza minor L.
Buddleja davidii Franch.
Bupleurum ranunculoides subsp. *gramineum* (Vill.) Hayek.
Bupleurum rigidum subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff.
Calendula arvensis L.
Caltha palustris L.
Campanula cantabrica Feer.
Campanula glomerata L.
Campanula herminii Hoffmanns. & Link.
Campanula lusitanica L.
Campanula rapunculus L.
Campanula rotundifolia subsp. *hispanica* (Willk.) O. Bolòs & Vigo.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine hirsuta L.
Carduncellus monspelliensium All.
Carduus nigrescens subsp. *assoi* (Willk.) O. Bolòs & J. Vigo.
Carduus nutans L.
Carex divisa Huds.
Carex flacca Schreb.
Carlina corymbosa subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & J. Vigo.
Castanea sativa Mill.
Cenchrus × cupreus (Thorpe) Govaerts.
Centaurea corcubionensis M. Laínz.
Centaurea jacea L.
Centaurea langei Nyman subsp. *langei*.
Centaurea langei subsp. *geresensis* (Arènes) E. López, Devesa & Arnelas.
Centaurea langei Nyman.
Centaurea nigra L. subsp. *nigra*.
Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout.
Centaurea ornata Willd.
Centaurea scabiosa L.
Centaurea triumfetti subsp. *lingulata* (Lag.) Dostál.
Centaureum chloodes (Brot.) Samp.
Centaureum grandiflorum (Pers.) Ronniger subsp. *grandiflorum*.
Centaureum scilloides (L. fil.) Samp.
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur.
Cerastium arvense L.
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium pumilum Curtis.
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén.
Ceterach officinarum Willd.

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *serpyllifolium*.
Chamaesyce maculata (L.) Small.
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small.
Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq.
Chondrilla juncea L.
Cichorium intybus L.
Circaea lutetiana L.
Cirsium filipendulum Lange.
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC.
Cistus albidus L.
Cistus psilosepalus Sweet.
Cistus salviifolius L.
Clinopodium vulgare L.
Coincya monensis subsp. *puberula* (Pau) Leadlay.
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil.
Coronilla minima L.
Corrigiola litoralis L. subsp. *litoralis*.
Corrigiola telephiifolia Pourr.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. fil) Asch. & Graebn.
Crepis albida Vill. subsp. *albida*.
Crithmum maritimum L.
Crocus serotinus Salisb.
Crucianella angustifolia L.
Cryptogramma crispa (L.) Hook.
Cuscuta epithymum (L.) L.
Cuscuta kotchyi Desmoulins.
Cynara cardunculus L.
Cynoglossum cheirifolium L. subsp. *cheirifolium*.
Cynosurus cristatus L.
Cynosurus echinatus L.
Cyperus eragrostis Lam.
Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. *hypocistis*.
Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb. fil. & Beck.
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet.
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. *scoparius*.
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.
Daucus carota L.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Dianthus armeria L. subsp. *armeria*.
Dianthus carthusianorum L. subsp. *carthusianorum*.
Dianthus langeanus Willk.
Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams.
Dianthus lusitanus Brot.
Dianthus pungens subsp. *brachyanthus* (Boiss.) Bernal & al.
Digitalis obscura L.
Digitalis parviflora Jacq.
Digitalis purpurea L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Drosera intermedia Hayne.
Drosera rotundifolia L.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray.
Dryopteris oreades Fomin.
Echinaria capitata (L.) Desf.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Echinopartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho.
Echium lusitanicum L.
Echium plantagineum L.
Echium rosulatum Lange.
Echium vulgare L. subsp. *vulgare*.
Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) E. Schmid & Gams.
Echium vulgare L.
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.
Eleusine indica (L.) Gaertner.
Elymus athericus (Link) Kerguélen.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium montanum L.
Equisetum arvense L.
Eragrostis minor Host.
Erica arborea L.
Erica australis L.
Erica cinerea L.
Erica umbellata L.
Erica vagans L.
Erinacea anthyllis Link.
Erinus alpinus L.
Eriophorum angustifolium Honck.
Erodium carvifolium Boiss. & Reut.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Erodium glandulosum (Cav.) Willd.
Erodium moschatum (L.) L'Hér.
Eryngium campestre L.
Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay.
Erysimum mediohispanicum Polatschek.
Eschscholzia californica Cham.
Eucalyptus globulus Labill.
Euphorbia helioscopia L. subsp. *helioscopia*.
Euphorbia polygalifolia Boiss. subsp. *polygalifolia*.
Euphorbia polygalifolia subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz.
Euphorbia serrata L.
Euphrasia alpina Lam.
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.
Fagus sylvatica L.
Ferula communis subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal.
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany.
Filago pyramidata L.
Foeniculum vulgare Mill.
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Fumaria reuteri Boiss.
Galium broterianum Boiss. & Reut.
Galium saxatile L.
Galium verum L.
Genista berberidea Lange.
Genista carpetana Lange.
Genista florida L.

Genista hispanica subsp. *occidentalis* Rouy.
Genista micrantha Gómez Ortega.
Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca.
Gentiana pneumonanthe L.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium lucidum L.
Geranium molle L.
Geranium robertianum L.
Geranium rotundifolium L.
Geum hispidum Fries.
Geum sylvaticum Pourr.
Geum urbanum L.
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*.
Gnaphalium luteo-album L.
Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. *lasianthum*.
Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. *umbellatum*.
Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean.
Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.
Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. *apenninum*.
Helianthemum apenninum subsp. *cantabricum* (M. Laínz) G. López.
Helianthemum hirtum (L.) Miller.
Helianthemum oleandicum subsp. *incanum* (Willk.) G. López.
Helichrysum stoechas (L.) Moench.
Hepatica nobilis Schreb.
Herniaria ciliolata Melderis.
Hieracium castellanum Boiss. & Reut.
Hieracium glaucinum Jord.
Hieracium schmidtii Tausch.
Hippocrepis commutata Pau.
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Hydrocotyle vulgaris L.
Hymenocarpus lotoides (L.) Vis.
Hypericum elodes L.
Hypericum perforatum L.
Ilex aquifolium L.
Illecebrum verticillatum L.
Impatiens balfourii Hook. fil.
Inula montana L.
Isatis tinctoria L. subsp. *tinctoria*.
Jasione crispa subsp. *crispa* (Pourr.) Samp.
Juncus acutiflorus Hoffm. subsp. *acutiflorus*.
Jurinea humilis (Desf.) DC.
Knautia subscaposa Boiss. & Reuter.
Koeleria caudata (Link) Steud.
Koeleria crassipes Lange.
Lactuca tenerrima Pourret.
Lagurus ovatus L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium galeobdolon (L.) L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Laserpitium gallicum L.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus nissolia L.
Lavandula latifolia Medicus.

Lavatera arborea L.
Lavatera cretica L.
Leontodon carpetanus Lange.
Leucanthemopsis pallida (Miller) Heywood subsp. *pallida*.
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman subsp. *sylvaticum*.
Leucojum autumnale L.
Leuzea conifera (L.) DC.
Limonium binervosum (G.E. Sm.) C.E. Salmon.
Limonium vulgare Mill.
Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link.
Linaria badalii Willk.
Linaria elegans Cav.
Linaria polygalifolia subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago.
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria spartea (L.) Willd.
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. *supina*.
Linaria supina (L.) Chaz.
Linaria triornithophora (L.) Willd.
Linkagrostis juressi (Link) Romero García, Blanca & C. Morales.
Linum bienne Mill.
Linum catharticum L.
Linum suffruticosum subsp. *appressum* (A. Caballero) Rivas Martínez.
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Lonicera pyrenaica L.
Lotus corniculatus subsp. *alpinus* (DC.) Rothm.
Lotus corniculatus L. subsp. *corniculatus*.
Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo.
Lotus hispidus DC.
Lotus pedunculatus Cav.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Luzula forsteri (Sm.) DC.
Luzula lactea (Link) E. Mey.
Lycopodiella inundata (L.) Holub.
Lysimachia vulgaris L.
Malva neglecta Wallr.
Malva sylvestris L.
Malva tournefortiana L.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.
Marrubium vulgare L.
Matricaria discoidea DC.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire.
Medicago lupulina L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melampyrum pratense L.
Melica uniflora Retz.
Melilotus indicus (L.) All.
Mentha aquatica L.
Mentha pulegium L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Mercurialis annua L.
Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange.
Minuartia hybrida subsp. *vaillantiana* (Ser.) Friedrich.
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.

Mirabilis jalapa L.
Moenchia erecta (L.) G. Gaertn. subsp. *erecta*.
Molinia caerulea (L.) Moench.
Monotropa hypopitys L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Myoporum laetum G. Forst.
Myosotis welwitschii Boiss. & Reut.
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.
Nardus stricta L.
Narthecium ossifragum (L.) Huds.
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.
Nigella damascena L.
Odontitella virgata (Link) Rothm.
Oenothera glazioviana Micheli.
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton.
Omphalodes linifolia (L.) Moench.
Onobrychis argentea subsp. *hispanica* (Sirj.) P.W. Ball.
Ononis spinosa L. subsp. *spinosa*.
Ononis spinosa L.
Ononis striata Gouan.
Onopordum acaulon L.
Ophioglossum vulgatum L.
Ophrys sphegodes Mill.
Orchis italica Poir.
Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Ietsw.
Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.
Ornithopus compressus L.
Ornithopus perpusillus L.
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce.
Orobanche gracilis Sm.
Oxalis acetosella L.
Oxalis corniculata L.
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. *spinosa*.
Papaver rhoeas L.
Parnassia palustris L.
Paronychia argentea Lam.
Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner subsp. *kapela*.
Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*.
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood.
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood.
Peucedanum lancifolium Hoffmanns. & Link ex Lange.
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. subsp. *oppositifolium*.
Phalacrocarpum oppositifolium var. *anomalum* (Lag.) Nieto Fel.
Phillyrea angustifolia L.
Phleum pratense subsp. *bertoloni* (DC.) Bornm.
Phlomis lychnitis L.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman.
Physospermum cornubiense (L.) DC.
Phyteuma hemisphaericum L.
Phytolacca heterotepala H. Walter.
Picris hieracioides L.
Pilosella officinarum F.W. Schultz & Schultz Bip.
Pilosella saussureoides Arvet-Touvet.
Pinus pinaster Aiton.
Pinus uncinata DC.

Plantago holosteam Scop.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Platycapnos spicata (L.) Bernh.
Poa bulbosa L.
Polygala microphylla L.
Polygala serpyllifolia Hosé.
Polygala vulgaris L.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Populus nigra L.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Potentilla reptans L.
Pritzelago alpina subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet.
Prunella grandiflora (L.) Scholler.
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Quercus pyrenaica Willd.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Reseda lutea L.
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. *saxatilis*.
Rhinanthus minor L.
Rhynchospora alba (L.) Vahl.
Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov.
Rorippa sylvestris (L.) Besser.
Rosa stylosa Desv.
Rubus idaeus L.
Rumex conglomeratus Murray.
Rumex induratus Boiss. & Reut.
Ruscus hypophyllum L.
Sagina merinoi Merino.
Salix atrocinnerea Brot.
Salvia microphylla Kunth.
Salvia verbenaca L.
Sambucus ebulus L.
Sanguisorba minor Scop. subsp. *minor*.
Santolina chamaecyparissus subsp. *squarrosa* (DC.) Nyman.
Satureja alpina (L.) Scheele.
Saxifraga granulata L.
Saxifraga lepismigena Planellas.
Saxifraga longifolia Lapeyr.
Saxifraga moncayensis D.A. Webb.
Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria*.
Scabiosa columbaria subsp. *affinis* (Gren. & Godr.) Nyman.
Scilla autumnalis L.
Scilla verna Huds. subsp. *verna*.
Scilla verna subsp. *ramburii* (Boiss.) K. Richt.
Scleranthus perennis L.
Scrophularia alpestris Benth.
Scutellaria minor Huds.
Secale cereale L.
Sedum acre L.
Sedum album L.

Sedum amplexicaule DC.
Sedum anglicum Huds.
Sedum arenarium Brot.
Sedum forsterianum Sm.
Sedum pedicellatum Boiss. & Reut.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau.
Senecio adonidifolius Loisel.
Senecio elegans L.
Senecio jacobaea L.
Senecio pyrenaicus L.
Senecio vulgaris L.
Serapias cordigera L.
Serapias lingua L.
Serapias parviflora Parl.
Serratula nudicaulis (L.) DC.
Serratula tinctoria L.
Sesamoides purpurascens (L.) G. López.
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze.
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.
Setaria faberi R.A.W.Herrm.
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen.
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Setaria sulcata Raddi.
Sideritis hirsuta L.
Sideritis incana subsp. *virgata* (Desf.) Malagarriga.
Sideritis pungens Benth. subsp. *pungens*.
Silene boryi Boiss.
Silene ciliata Pourr.
Silene latifolia Poir.
Silene scabriflora subsp. *megacalycina* Talavera.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*.
Silene vulgaris subsp. *commutata* (Guss.) Hayek.
Silene vulgaris (Moench) Garcke.
Simethis planifolia (L.) Gren.
Sisyrinchium rosulatum E.P. Bicknell.
Solanum mauritanum Scop.
Solanum nigrum L.
Solidago virgaurea L.
Sonchus oleraceus L.
Sorbus aria (L.) Crantz.
Sorbus aucuparia L.
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Sporobolus indicus (L.) R. Br.
Stachys sylvatica L.
Stellaria holostea L.
Succisa pratensis Moench.
Tamus communis L.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Telephium imperati L. subsp. *imperati*.
Teucrium capitatum L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium scorodonia L.
Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum*.
Thymus mastichina (L.) L. subsp. *mastichina*.
Thymus praecox subsp. *polytrichus* (A. Kerner ex Borbás) Jalas.

*Thymus praeco*x Opiz.
Thymus pulegioides L.
Thymus zygis L.
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. *arvensis*.
Torilis arvensis subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek.
Torilis leptophylla (L.) Rechb. fil.
Trachelium caeruleum L. subsp. *caeruleum*.
Tragopogon crocifolius L. subsp. *crocifolius*.
Tragopogon crocifolius L.
Tragopogon dubius Scop.
Tragopogon pratensis L.
Tribulus terrestris L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium arvense L.
Trifolium cernuum Brot.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.
Ulex minor Roth.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Verbascum lychnitis L.
Verbascum pulverulentum Vill.
Veronica arvensis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L. subsp. *chamaedrys*.
Veronica jabalambrensis Pau.
Veronica persica Poir.
Veronica serpyllifolia L. subsp. *serpyllifolia*.
Viburnum opulus L.
Vicia angustifolia L.
Vicia onobrychioides L.
Vicia pseudocracca Bertol.
Vicia pubescens (DC.) Link.
Vinca difformis Pourr. subsp. *difformis*.
Vinca major L. subsp. *major*.
Viola arvensis Murray.
Viola bubanii Timb.-Lagr.
Viola canina L.
Viola kitaibeliana Schult.
Viola montcaunica Pau.
Viola parvula Tineo.
Viola riviniana Rechb.
Viscum album L.
Vitis rupestris Scheele.
Vitis vinifera L.
Wahlenbergia hederacea (L.) Rechb.
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.

PLIEGOS (867)

ACERACEAE

Acer monspessulanum L.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34656, LOU 34656.

Acer pseudoplatanus L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71513, LOU 71513; Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6811376202, 904 m, 31-V-2019, en esquistos, en los márgenes de la carretera bajo talud y cultivos de *Pinus*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71445, LOU 71445.

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L.

España: Pontevedra, As Neves, Medáns, Outal de Medáns, 29TNG5049558381, 9 m, 18-VII-2020, en riberas de guijarros del río Miño, con escasa vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55246, LOU 55246.

AMARANTHACEAE

Amaranthus hybridus L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. San Martín, 30TXM0061532848, 794 m, 09-VII-2009, en margen de camino, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34575, LOU 34575.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum autumnale L.

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, Donón, Cabo-Home, 29TNG1124877520, 39 m, 22-VIII-2012, en zonas semidescubiertas de los márgenes del tojal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55124, LOU 55124.

ANTHERICACEAE

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq.

España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1696278889, 72 m, 17-IX-2020, en talud sobre el camino, escasa, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 29065, LOU 29065.

APOCYNACEAE

Vinca difformis Pourr. subsp. *difformis*

España: A Coruña, Muxía, Touriñán, O Regueiro, 29TMH7853164947, 137 m, 28-VIII-2019, en margen de carretera, orlando una plantación de *Eucalyptus*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 55084, LOU 55084.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71500, LOU 71500; Trabada, Cima de Vila, 29TPJ4482210944, 286 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55191, LOU 55191.

Vinca major L. subsp. *major*

España: Lugo, Trabada, Foxos, 29TPJ4637012180, 195 m, 28-II-2020, en taludes de prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55188, LOU 55188.

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5401613010, 67 m, 28-II-2020, en borde de camino sobre prados, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55166, LOU 55166.

ARALIACEAE

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos

sobre terrazas del río Eo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71505, LOU 71505.

ASPIDIACEAE

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71514, LOU 71514; Trabada, Serra da Cadeira, Fonte do Horto, 29TPJ4259407943, 639 m, 28-II-2020, en zona húmeda y sombría bajo dosel de *Rubus* sp., escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55200, LOU 55200.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 09-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34594, LOU 34594.

Dryopteris oreades Fomin

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. Santuario, 30TWM9799727691, 1591 m, 09-VII-2009, canchal silíceo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34607, LOU 34607.

ASPLENIACEAE

Asplenium adiantum-nigrum L. var. *adiantum-nigrum*

España: Lugo, Trabada, Sante, 29TPJ5270612938, 172 m, 28-II-2020, en talud bajo antiguo abedular, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55168, LOU 55168.

Asplenium ruta-muraria L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30332, LOU 30332.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34666, LOU 34666.

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.

España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Viloira, San Martiño, 29TPG6701697123, 342 m, 29-VI-2019, en talud de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71591, LOU 71591.

Ceterach officinarum Willd.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30333, LOU 30333.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34667, LOU 34667.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

España: Lugo, Trabada, Serra da Cadeira, Fonte do Horto, 29TPJ4259407943, 639 m, 28-II-2020, en zona húmeda y sombría bajo dosel de *Rubus* sp., escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55199, LOU 55199.

BALSAMINACEAE

Impatiens balfourii Hook. fil.

España: Pontevedra, Cangas, Coiro, O Carballal, 29TNG1823782639, 201 m, 19-VIII-2020, en zonas removidas y nitrificadas bajo el dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29009, LOU 29009.

BETULACEAE

Betula pubescens Ehrh.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71508, LOU 71508; Negueira de Muñiz, El Carballín, 29TPH6649477759, 1110 m, 31-V-2019, en talud sobre la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71417, LOU 71417; Trabada, Sante, 29TPJ5270612938, 172 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55170, LOU 55170.

BLECHNACEAE

Blechnum spicant (L.) Roth

España: Lugo, Trabada, Serra da Cadeira, Fraga da Vilapena, 29TPJ4308808242, 660 m, 28-II-2020, bajo plantaciones de *Pinus uncinata* en suelos de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55196, LOU 55196.

BORAGINACEAE

Anchusa azurea Mill.

España: Valladolid, Rueda, pr. Rueda, El Regalado, 30TUL3593587378, 723 m, 24-V-2019, en zona sin vegetación de un camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71356, LOU 71356.

Anchusa calcarea Boiss.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 24-V-2019, en viñedos abandonados, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71358, LOU 71358.

Cynoglossum cheirifolium L. subsp. *cheirifolium*

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Pérez*, FBIGA 30329, LOU 30329.

Echium lusitanicum L.

España: Ourense, A Mezquita, Esculqueira, O Carballal, 29TPG5911950552, 982 m, 24-V-2019, en los bordes de campos de cultivo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71379, LOU 71379; Calvos de Randín, Castelaus, O Couto, 29TNG9697450482, 966 m, 26-VII-2019, en margen de carretera, en el borde de prados naturales, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71647, LOU 71647; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras, 29TNG9478337606, 1160 m, 26-VII-2019, en borde de camino del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71677, LOU 71677.

Echium plantagineum L.

España: Ourense, Celanova, San Rosendo, 29TNG8639667743, 528 m, 18-X-2019, en prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55097, LOU 55097.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1836158618, 344 m, 22-06-2020, en zona sombría bajo *Quercus robur* en tierras removidas por una cantera cercana, frecuente, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55220, LOU 55220.

Echium rosulatum Lange

España: A Coruña, Camariñas, Playa do Trece, 29TMH8772781416, 8 m, 28-VIII-2019, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Velasco*, FBIGA 55086, LOU 55086; Ribeira, Aguiño, Punta da Covasa, 29TMH9827407368, 4 m, 30-VII-2019, en zona semiurbana, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Velasco*, FBIGA 71681, LOU 71681; Ribeira, Aguiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9690509339, 10 m, 30-VII-2019, en zonas alteradas de las dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Velasco*, FBIGA 71688, LOU 71688.

España: Lugo, A Fonsagrada, Serra do Hospital, Os Oteiros, parque eólico de A Carba, 29TPH51420 71845, 1021 m, 26-VII-2020, en borde de camino bajo el brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55278, LOU 55278; Cervo, San Cibrao, praia Gaiosa, 29TPJ2601339630, 3 m, 02-VII-2020, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez* & *M. J. García Janeiro*, FBIGA 55231, LOU 55231; Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7038775769, 564 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71473, LOU 71473; Negueira de Muñiz, Pieiga do Monte, 29TPH7032076471, 516 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71476, LOU 71476; Samos, Mirador del Pico do Frade, 29TPH4165619826, 810 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. L. Camaño Portela* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71546, LOU 71546; Trabada, Foxos, 29TPJ4637012180, 195 m, 28-II-2020, en taludes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55187, LOU 55187.

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre Regueiro das Estibadas, 29TPG6700552863, 1220 m, 16-VII-2019, en zonas expuestas del roquedo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71637, LOU 71637.

España: Pontevedra, As Neves, Medáns, Outal de Medáns, 29TNG5049558381, 9 m, 18-VII-2020,

en riberas de guijarros del río Miño, con escasa vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55249, LOU 55249; Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1836158618, 344 m, 22-VI-2020, en zona sombría bajo *Quercus robur* en tierras removidas por una cantera cercana, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55219, LOU 55219; Oia, Mougás, Toiberde, 29TNG0925255926, 7 m, 28-VII-2019, en talud sobre el litoral, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71679, LOU 71679.

Echium vulgare L.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33044, LOU 33044.

España: Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, 28-VI-2008, sobre pizarras, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33028, LOU 33028.

España: Lugo, A Fonsagrada, Serra do Hospital, Os Oteiros, parque eólico de A Carba, 29TPH51176 72783, 1073 m, 26-VII-2020, en claros de brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55277, LOU 55277; Samos, Mirador del Pico do Frade, 29TPH4165619826, 810 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71544, LOU 71544; Samos, laderas del Pico do Frade, 29TPH5010125249, 875 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71552, LOU 71552.

España: Oviedo, San Martín de Oscos, El Vilar, 29TPH6723990597, 647 m, 31-V-2019, en borde de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71383, LOU 71383.

España: Ourense, A Gudiña, Val de Infantes, 29TPG6730756313, 1391 m, 16-VII-2019, en margen de carretera, orlando prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71626, LOU 71626; A Gudiña, Val de Infantes, 29TPG6730756313, 1391 m, 16-VII-2019, en margen de carretera, orlando prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71627, LOU 71627; Vilariño de Conso, Cabezo do Marmoiral, 29TPG4792462180, 987 m, en prados xerófilos de márgenes del brezal de *Erica australis*, abundante, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55262, LOU 55262.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 24-V-2019, en viñedos abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71366, LOU 71366; Quiruelas de Vidriales, Las Viñas, 30TTM6433455475, 715 m, 24-V-2019, en prados naturales, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71365, LOU 71365.

Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) E. Schmid & Gams

España: A Coruña, Santiago de Compostela, Monte dos Gozo, Agra dos Campos, 29TNH4144748510, 355 m, 19-VII-2019, en los márgenes de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71644, LOU 71644.

España: Lugo, Folgoso do Courel, O Taro Branco, Redemuños, 29TPH5030125109, 858 m, 21-VI-2019, en prados sobre calizas orlados de *Quercus ilex*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71553, LOU 71553; Quiroga, Montefurado, 29TPG4766394461, 260 m, 28-VI-2019, en terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71562, LOU 71562; Quiroga, Montefurado, 29TPG4765194446, 261 m, 28-VI-2019, en terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71563, LOU 71563.

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, 29TPH6692877323, 1048 m, 31-V-2019, en zonas esquistosas de tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71422, LOU 71422; Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6813376201, 908 m, 31-V-2019, en esquistos, en los márgenes de la carretera bajo talud y cultivos de *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71438, LOU 71438.

Lithodora fruticosa (L.) Griseb.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33043, LOU 33043.

Myosotis welwitschii Boiss. & Reut.

España: Lugo, Ribadeo, Fornelo, 29TPJ5576714711, 3 m, 28-II-2020, en herbazales del margen de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55142, LOU 55142.

Omphalodes linifolia (L.) Moench

España: Soria, Calatañazor, garganta de los Palomares, 30TWM1512017266, 1050 m, 29-VI-2008, laderas calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33061, LOU 33061.

BOTRYCHIACEAE

Botrychium lunaria (L.) Sw.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34699, LOU 34699.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32994, LOU 32994.

BUDDLEJACEAE

Buddleja davidii Franch.

España: Lugo, Lourenzá, Vilanova, laderas do Coto do Ferro, 29TPJ3628414270, 186 m, 03-VII-2020, en laderas de esquisto con poca vegetación, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55237, LOU 55237.

CAMPANULACEAE

Campanula cantabrica Feer

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Campo Romo, O Pedroso, 29TPG8599588455, 1867 m, 29-VI-2019, en matorral de formaciones pulvinulares de Genista sanabrensis, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71586, LOU 71586.

Campanula glomerata L.

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34643, LOU 34643; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34676, LOU 34676.

Campanula herminii Hoffmanns. & Link

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Fonte da Cova, Os Toxos, 29TPG8563586069, 1786 m, 01-VIII-2020, en claros de brezal, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55294, LOU 55294.

Campanula lusitanica L.

España: Lugo, A Pobra do Brollón, Pacios de Veiga, A Trapa, 29TPH3185619165, 443 m, 21-VI-2019, en talud bajo bosque de *Quercus*, abundante, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71532, LOU 71532.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. Santuario, 30TWM9799727691, 1591 m, 9-VII-2009, canchal silíceo, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34605, LOU 34605.

Campanula rapunculus L.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 24-V-2019, en viñedos abandonados, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71360, LOU 71360.

Campanula rotundifolia subsp. *hispanica* (Willk.) O. Bolòs & Vigo

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM0199424112, 1657 m, 9-VII-2009, en prados naturales, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34619, LOU 34619; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34682, LOU 34682.

Jasione crispa subsp. *crispa* (Pourr.) Samp.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona

de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34705, LOU 34705.

Phyteuma hemisphaericum L.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34692, LOU 34692.

Trachelium caeruleum L. subsp. *caeruleum*

España: Lugo, Lourenzá, Vilanova, laderas do Coto do Ferro, 29TPJ3628414270, 186 m, 03-VII-2020, en laderas de esquisto con poca vegetación, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55236, LOU 55236.

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Olo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 02-VII-2020, formando parte del brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55267, LOU 55267.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, semiturbera, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourino*, FBIGA 55299, LOU 55299.

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera pyrenaica L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, 28-VI-2008, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33019, LOU 33019; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34662, LOU 34662.

Sambucus ebulus L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. San Martín, 30TXM0061532848, 794 m, 9-VII-2009, en borde de cultivos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34576, LOU 34576.

Viburnum opulus L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34595, LOU 34595.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria grandiflora subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7035375755, 569 m, 31-V-2019, en talud de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71463, LOU 71463; Samos, laderas del Pico do Frade, 29TPH4173019936, 791 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71547, LOU 71547.

Arenaria montana L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71407, LOU 71407.

Cerastium arvense L.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34698, LOU 34698.

Cerastium glomeratum Thuill.

España: Lugo, Trabada, Serra da Cadeira, Fonte do Horto, 29TPJ4259407943, 639 m, 28-II-2020, en zona húmeda y sombría bajo dosel de *Rubus* sp., frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55202, LOU 55202.

Cerastium pumilum Curtis

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71391, LOU 71391;

Trabada, Serra da Cadeira, Fonte do Horto, 29TPJ4259407943, 639 m, 28-II-2020, en zona húmeda y sombría bajo dosel de *Rubus* sp., frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55201, LOU 55201; Trabada, Serra da Cadeira, Alto da Fraga, 29TPJ4245107656, 635 m, 28-II-2020, en suelos desnudos de la ca,omp añ àrque eólico del Alto de Cerrochán, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55203, LOU 55203.

Corrigiola litoralis L. subsp. *litoralis*

España: Ourense, Montederramo, Leboeiro, Encoro de Leboeiro-Mao, 29TPG2114785726, 856 m, 14-IX-2020, en los bordes del embalse, en zonas semiencharcadas, muy abundante, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29061, LOU 29061; Salvaterra de Miño, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, 29TNG4032060135, 6 m, 25-IX-2020, entre los guijarros de la orilla del río Tea, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29070, LOU 29070.

Corrigiola telephiiifolia Pourr.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM0199424112, 1657 m, 9-VII-2009, en matorral bajo, frecuente, *R. Pino*, *F. J. Silva-Pando* & *J. L. Camaño*, FBIGA 34622, LOU 34622.

Dianthus armeria L. subsp. *armeria*

España: Ourense, A Gudiña, Portela da Canda, 29TPG6841855542, 1262 m, 16-VII-2019, en margen del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71603, LOU 71603.

Dianthus carthusianorum L. subsp. *carthusianorum*

España: Zaragoza, Tarazona, Collado de la Mata, 30TXM0010626917, 1365 m, 9-VII-2009, en prados naturales, frecuente, *R. Pino*, *F. J. Silva-Pando* & *J. L. Camaño*, FBIGA 34615, LOU 34615.

Dianthus langeanus Willk.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, El Carballín, 29TPH6724977333, 1019 m, 31-V-2019, en talud de esquistos sobre la carretera, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71429, LOU 71429.

España: Ourense, A Gudiña, Portela da Canda, 29TPG6841855542, 1262 m, 16-VII-2019, en margen del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71602, LOU 71602; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras, 29TNG9488337984, 1175 m, 26-VII-2019, en borde del camino, en medio del brezal, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71661, LOU 71661; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras, 29TNG9497138019, 1170 m, 26-VII-2019, en zonas más húmedas del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71665, LOU 71665; Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8588685848, 1781 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71573, LOU 71573.

Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6741457063, 1480 m, 16-VII-2019, en talud sobre el brezal, al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71613, LOU 71613; A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6741457063, 1480 m, 16-VII-2019, en talud sobre el brezal, al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71614, LOU 71614; A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6741457063, 1480 m, 16-VII-2019, en talud sobre el brezal, al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71619, LOU 71619; Carballeda de Valdeorras, Camporromo, Monte de O Pedroso, 29TPG8595288084, 1797 m, 01-VIII-2020, en bordes del brezal con *Calluna vulgaris* y *Genista sanabrensis*, frecuente, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55290, LOU 55290.

Dianthus lusitanus Brot.

España: Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, 28-VI-2008, sobre pizarras, *R. Pino* & *F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33030, LOU 33030.

Dianthus pungens subsp. *brachyanthus* (Boiss.) Bernal & al.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino*, *F. J. Silva-Pando* & *J. L. Camaño*, FBIGA 34671, LOU 34671.

Herniaria ciliolata Melderis

España: A Coruña, Ribeira, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9690509339, 10 m, 30-VII-2019, en zonas alteradas de las dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71689, LOU 71689.

Honckenya peploides (L.) Ehrh.

España: Pontevedra, O Grove, San Vicente, 29TNH0492801214, 4 m, 01-IX-2002, costa de pelouros, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30295, LOU 30295.

Illecebrum verticillatum L.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1839158740, 340 m, 22-VI-2020, en las riberas de la laguna del río Pequeño, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55211, LOU 55211.

Minuartia hybrida subsp. *vaillantiana* (Ser.) Friedrich

España: Lugo, O Incio, Chao de Penedo, 29TPH4097620533, 852 m, 21-VI-2019, en borde de camino de zonas de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71540, LOU 71540.

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34689, LOU 34689; Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34704, LOU 34704.

Moenchia erecta (L.) G. Gaertn. subsp. *erecta*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Monte de Talobre, 29TPH6881775468, 725 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71457, LOU 71457.

Paronychia argentea Lam.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30316, LOU 30316.

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner subsp. *kapela*

España: Soria, Villardeciervos, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33060, LOU 33060.

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

España: Lugo, Guitiriz, A Braña, 29TNH8713482109, 448 m, 29-VIII-2020, en margen de rodal de *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 29026, LOU 29026.

España: Ourense, Vereá, Vieiro, Penedos da Vela, 29TNG8581258329, 831 m, 18-X-2019, en prados naturales al borde del robledal, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55114, LOU 55114.

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33042, LOU 33042.

Sagina merinoi Merino

España: A Coruña, Cariño, Cantiles de Limo, Fornela, 29TNJ8724643564, 382 m, 12-IX-2020, en prados naturales sobre suelos serpentínicos, muy abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29057, LOU 29057.

España: Pontevedra, Forcarei, Acibeiro, Serra do Candán, 29TNH5977117732, 869 m, 28-VIII-2020, en el margen del camino de serpentinadas, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29025, LOU 29025.

Scleranthus perennis L.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona

de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34690, LOU 34690.

Silene boryi Boiss.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34684, LOU 34684.

Silene ciliata Pourr.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34688, LOU 34688.

Silene latifolia Poir.

España: Ourense, Celanova, Castromao, 29TNG8504067708, 648 m, 18-X-2019, en matorral bajo de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55104, LOU 55104.

Silene scabriflora subsp. *megacalycina* Talavera

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Pieiga do Monte, 29TPH7032076471, 516 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71474, LOU 71474.

Silene vulgaris (Moench) Garcke

España: Lugo, Trabada, Foxos, 29TPJ4637012180, 195 m, 28-II-2020, en taludes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55190, LOU 55190.

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, El Carballín, 29TPH6724977333, 1019 m, 31-V-2019, en talud de esquistos sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71430, LOU 71430; Negueira de Muñiz, Brañela, El Carballín, 29TPH6724977333, 1019 m, 31-V-2019, en talud de esquistos sobre la carretera, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71432, LOU 71432.

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl

España: Lugo, Trabada, Serra da Cadeira, Alto da Fraga, 29TPJ4245107656, 635 m, 28-II-2020, en suelos desnudos de ca.omp añ àrque eólico del Alto de Cerrochán, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55204, LOU 55204.

Stellaria holostea L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, El Carballín, 29TPH6649477759, 1110 m, 31-V-2019, en suelos de esquistos al borde de un cultivar de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71423, LOU 71423; Trabada, Foxos, 29TPJ4637012180, 195 m, 28-II-2020, en taludes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55189, LOU 55189.

Telephium imperati L. subsp. *imperati*

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34669, LOU 34669.

CISTACEAE

Cistus albidus L.

España: Zaragoza, Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32981, LOU 32981.

Cistus psilosepalus Sweet

España: Ourense, Celanova, Castromao, poblado castreño, 29TNG8412367689, 737 m, 18-X-2019, en monte bajo de matorral atlántico, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55111, LOU 55111.

Cistus salvifolius L.

España: Pontevedra, O Grove, San Vicente, 29TNH0492801214, 4 m, 01-IX-2002, costa de pelouros, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30293, LOU 30293.

Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. *lasianthum*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6814676395, 923 m, 31-V-2019, en talud de tierra bajo cultivo de *Pinus*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71435,

LOU 71435.

Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. *umbellatum*

España: Ourense, A Gudiña, Portela da Canda, 29TPG6841855542, 1262 m, 16-VII-2019, en zonas clareadas del brezal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71601, LOU 71601.

Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. *apenninum*

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, 28-VI-2008, en Erinacetum anthyllis sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33018, LOU 33018.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6813376201, 908 m, 31-V-2019, en talud de tierra bajo cultivo de *Pinus*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71436, LOU 71436.

Helianthemum hirtum (L.) Miller

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33050, LOU 33050.

Helianthemum oleandicum subsp. *incanum* (Willk.) G. López

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, 28-VI-2008, en Erinacetum anthyllis sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33017, LOU 33017.

Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6811376202, 904 m, 31-V-2019, en esquistos, en los márgenes de la carretera bajo talud y cultivos de *Pinus*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71444, LOU 71444.

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Monte de Talobre, 29TPH6881775468, 725 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71456, LOU 71456.

COMPOSITAE

Achillea millefolium L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71386, LOU 71386.
España: Ourense, A Gudiña, Portela da Canda, 29TPG6841855542, 1262 m, 16-VII-2019, en talud sobre el brezal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71596, LOU 71596; Celanova, Castromao, 29TNG8504067708, 648 m, 18-X-2019, en matorral bajo de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55101, LOU 55101.

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

España: Pontevedra, Nigrán, Camos, 29TNG2000165923, 232 m, 23-VIII-2020, en talud sobre la autovía, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29014, LOU 29014.

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, playa de Barra, 29TNG1197579447, 12 m, 17-IV-2004, en dunas secundarias, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30301, LOU 30301.

Andryala integrifolia L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7035375755, 569 m, 31-V-2019, en talud de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71459, LOU 71459.

España: Ourense, Celanova, San Rosendo, 29TNG8639667743, 528 m, 18-X-2019, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55098, LOU 55098.

Andryala ragusina L.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394890, 258 m, 01-VIII-2020, en

cascajales de terrazas aluviales del río Sil, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55287, LOU 55287.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33034, LOU 33034.

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34647, LOU 34647.

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34697, LOU 34697.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM9969723973, 1660 m, 9-VII-2009, en matorral bajo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34625, LOU 34625; San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32988, LOU 32988.

Anthemis arvensis L.

España: Ourense, A Mezquita, Esculqueira, A Fonte das Mulleres, 29TPG5747049471, 1014 m, 24-V-2019, en monte bajo de *Pterospartum* y *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71373, LOU 71373.

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Ollo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 02-VII-2020, formando parte del brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55265, LOU 55265.

Anthemis arvensis L. subsp. *arvensis*

España: Ourense, Bande, Quintela, Porto Quintela, Aquis Querquenis, 29TNG8410747171, 549 m, 18-X-2019, en prados temporalmente descubiertos por las aguas del embalse, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55121, LOU 55121.

Arctium minus Bernh.

España: Ourense, Salvaterra de Miño, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, 29TNG4034460151, 6 m, 25-IX-2020, entre los guijarros de la orilla del río Tea, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29073, LOU 29073.

España: Pontevedra, Cangas, Coiro, O Carballal, 29TNG1823782639, 201 m, 19-VIII-2020, en zonas removidas y nitrificadas bajo el dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29011, LOU 29011.

Arnica montana subsp. *atlantica* A. Bolòs

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Alto dos Valados, 29TNG1883757420, 344 m, 22-VI-2020, en prados de turbera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55224, LOU 55224; Gondomar, A Portavedra, Alto dos Valados, 29TNG1885057596, 346 m, 22-VI-2020, en prados de turbera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55225, LOU 55225.

Bellis perennis L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71414, LOU 71414; Trabada, Soenlle, 29TPJ4709612444, 202 m, 28-II-2020, en suelos oligotrofos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55186, LOU 55186.

Bellis sylvestris Cirillo

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55157, LOU 55157.

Bidens tripartita L.

España: Ourense, Salvaterra de Miño, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, 29TNG4032060135, 6 m, 25-IX-2020, entre los guijarros de la orilla del río Tea, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29071, LOU 29071.

Calendula arvensis L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30308, LOU 30308.

Carduncellus monspelliensium All.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33037, LOU 33037.

Carduus nigrescens subsp. *assoii* (Willk.) O. Bolòs & J. Vigo

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34641, LOU 34641.

Carduus nutans L.

España: Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, 28-VI-2008, sobre pizarras, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33031, LOU 33031.

Carlina corymbosa subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & J. Vigo

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34637, LOU 34637.

Centaurea corcubionensis M. Laínz

España: A Coruña, Porto do Son, Playa de Baroña, Pedra Cabana, 29TMH9798026563, 39 m, 10-IV-2019, en prados naturales sobre la playa, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & A. Pino Cancelas*, FBIGA 71341, LOU 71341.

Centaurea jacea L.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 11-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34685, LOU 34685.

Centaurea langei Nyman subsp. *langei*

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394890, 258 m, 01-VIII-2020, en cascajales de terrazas aluviales del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55288, LOU 55288.

España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Viloiira, San Martiño, 29TPG6701697123, 342 m, 29-VI-2019, en talud de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71592, LOU 71592.

España: Pontevedra, As Neves, Medáns, Outal de Medáns, 29TNG5044858428, 12 m, 18-VII-2020, en riberas de guijarros del río Miño, con escasa vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55243, LOU 55243.

Centaurea langei subsp. *geresensis* (Arènes) E. López, Devesa & Arnelas

España: Ourense, A Gudiña, Portela da Canda, 29TPG6841855542, 1262 m, 16-VII-2019, en margen de carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71595, LOU 71595; Calvos de Randín, Castelaus, O Couto, 29TNG9697450482, 966 m, 26-VII-2019, en margen de carretera, en el borde de prados naturales, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71646, LOU 71646; Celanova, Castromao, 29TNG8504067708, 648 m, 18-X-2019, en matorral bajo de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55106, LOU 55106.

Centaurea langei Nyman

España: Ourense, A Veiga, San Lourenzo, A Devesa, 29TPG6572780255, 1009 m, 05-IX-2020, en los márgenes de tierras roturadas, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29036, LOU 29036; Rubiá, O Caraboual, entre Pardollán y Sobredo, 29TPH7915200789, 372 m, 30-IX-2020, en calizas, entre *Quercus ilex* sobre terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29082, LOU 29082.

Centaurea nigra L. subsp. *nigra*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, El Carballín, 29TPH6724977333, 1019 m, 31-V-2019, en talud de esquistos sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71431, LOU 71431;

Negueira de Muñiz, Pieiga do Monte, 29TPH7032076471, 516 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71477, LOU 71477; Trabada, Cima de Vila, 29TPJ4482210944, 286 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55192, LOU 55192.

Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout.

España: Lugo, O Incio, Chao de Penedo, 29TPH4097620533, 852 m, 21-VI-2019, en esquistos cerca del riachuelo, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71541, LOU 71541.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6741457063, 1480 m, 16-VII-2019, en talud sobre el brezal, al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71615, LOU 71615; Calvos de Randín, A Cobertoira, 29TNG9330141160, 868 m, 26-VII-2019, en bordes de campos de cultivo de centeno, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71650, LOU 71650; Calvos de Randín, Veiga do Escairo, 29TNG9345340304, 850 m, 26-VII-2019, en borde de camino, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71655, LOU 71655.

Centaurea ornata Willd.

España: Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, 28-VI-2008, sobre pizarras, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33029, LOU 33029; Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34645, LOU 34645.

Centaurea scabiosa L.

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34646, LOU 34646.

Centaurea triumfetti subsp. *lingulata* (Lag.) Dostál

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, 30TXM0125, 1660 m, 27-VI-2008, bajo *Pinus sylvestris* sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33005, LOU 33005; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34678, LOU 34678.

Chondrilla juncea L.

España: Ourense, Celanova, Castromao, 29TNG8504067708, 648 m, 18-X-2019, en matorral bajo de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55102, LOU 55102.

Cichorium intybus L.

España: Lugo, A Pobra do Brollón, Montecelo, Serra do Pimel, 29TPH3063210488, 397 m, 01-VIII-2020, en herbazales xerófilos de margen de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55280, LOU 55280; A Pobra do Brollón, Serra de Pinel, A Canteira, 29TPH3002610490, 395 m, 21-VI-2019, en prados alterados orlados por *Salix* y *Cytisus*, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71531, LOU 71531.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. San Martín, 30TXM0061532848, 794 m, 9-VII-2009, en margen de camino, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34580, LOU 34580.

Cirsium filipendulum Lange

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Ollo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 03-VII-2020, en matorral de *Erica* y *Ulex*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55239, LOU 55239.

Cirsium odontolepis Boiss. ex DC.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71396, LOU 71396.

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34642, LOU 34642.

Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil.

España: Lugo, Trabada, O Castro, 29TPJ5063712465, 259 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55178, LOU 55178.

Crepis albida Vill. subsp. *albida*

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, supr Barranco de hornajuelo, 30TXM0245619981, 1470 m, 28-VI-2008, pastizal sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33032, LOU 33032; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34683, LOU 34683.

Cynara cardunculus L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. San Martín, 30TXM0061532848, 794 m, 9-VII-2009, en borde de cultivos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34578, LOU 34578.

Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, playa de Barra, 29TNG1197579447, 12 m, 17-IV-2004, en dunas secundarias, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30299, LOU 30299.

Filago pyramidata L.

España: Zaragoza, Alagón, Barranco de la Hoya, 30TXM56502743, 500 m, 02-IV-2004, en prados seminaturales de la autopista, abundante, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 27745, LOU 27745.

Gnaphalium luteo-album L.

España: Lugo, Trabada, Soenlle, 29TPJ4709612444, 202 m, 28-II-2020, en suelos oligotrofos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55182, LOU 55182.

Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, playa de Barra, 29TNG1197579447, 12 m, 17-IV-2004, en dunas secundarias, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30302, LOU 30302.

Helichrysum stoechas (L.) Moench

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34650, LOU 34650.

Hieracium castellanum Boiss. & Reut.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34693, LOU 34693.

Hieracium glaucinum Jord.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, Os Foxos, 29TPG8617686464, 1810 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71584, LOU 71584.

Hieracium schmidtii Tausch

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9824927537, 1590 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32975, LOU 32975.

Inula montana L.

España: Soria, Villardecervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33045, LOU 33045.

Jurinea humilis (Desf.) DC.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Os Foxos, 29TPG8612288727, 1841 m, 29-VI-2019, en zonas alteradas, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55126, LOU 55126.

Lactuca tenerrima Pourret

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34664, LOU 34664.

Lapsana communis L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71499, LOU 71499.

Leontodon carpetanus Lange

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34633, LOU 34633.

Leucanthemopsis pallida (Miller) Heywood subsp. *pallida*

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, 30TXM0125, 1660 m, 27-VI-2008, bajo *Pinus sylvestris* sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33008, LOU 33008; Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM9969723973, 1660 m, 9-VII-2009, en matorral bajo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34624, LOU 34624.

Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman subsp. *sylvaticum*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Loma Gralle, 29TPH6838475242, 815 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71447, LOU 71447. España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7035375755, 569 m, 31-V-2019, en talud de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71461, LOU 71461.

Leuzea conifera (L.) DC.

España: Soria, Villardecierros, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33047, LOU 33047; Villardecierros, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33058, LOU 33058.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34654, LOU 34654.

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6741457063, 1480 m, 16-VII-2019, en talud sobre el brezal, al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71618, LOU 71618.

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34649, LOU 34649.

Matricaria discoidea DC.

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Olo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 02-VII-2020, formando parte del brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55266, LOU 55266.

Onopordum acaulon L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34635, LOU 34635.

Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. *spinosa*

España: Zaragoza, Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33014, LOU 33014.

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. subsp. *oppositifolium*

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9497138019, 1170 m, 26-VII-2019, entre rocas de la cumbre, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71664, LOU 71664.

Phalacrocarpum oppositifolium var. *anomalum* (Lag.) Nieto Fel.

España: Lugo, Folgoso do Courel, O Taro Branco, 29TPH5079525554, 1130 m, 21-VI-2019, en grietas de calizas prácticamente desnudas, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71558, LOU 71558.

Picris hieracioides L.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourño*, FBIGA 29000, LOU 29000.

Pilosella officinarum F.W. Schultz & Schultz Bip.

España: Lugo, A Fonsagrada, Serra do Hospital, estación de aerogeneradores, 29TPH5125572403, 1057 m, 26-VII-2020, en claros de brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55270, LOU 55270.

España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, Veiga de Abaixo, 29TPG4480672864, 1299 m, 18-VII-2020, en las orillas del río Conselo, tras el embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55256, LOU 55256; A Veiga, San Lourenzo, A Devesa, 29TPG6573680259, 1010 m, 05-IX-2020, en los márgenes de la carretera, sobre suelos oligotrofos, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29037, LOU 29037; A Veiga, Vilanova, O Penedo, pista a las Minas Alemanas, 29TPG7388581178, 1278 m, 05-IX-2020, en bordes del camino en matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29038, LOU 29038.

Pilosella saussureoides Arvet-Touvet

España: Ourense, A Gudiña, Portela da Canda, 29TPG6841855542, 1262 m, 16-VII-2019, en zonas de pisoteo, expuestas del brezal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71598, LOU 71598; Carballeda de Valdeorras, Campo Romo, O Pedroso, 29TPG8576288578, 1855 m, 29-VI-2019, en matorral de formaciones pulvulares de *Genista sanabrensis*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71585, LOU 71585.

Santolina chamaecyparissus subsp. *squarrosa* (DC.) Nyman

España: Zaragoza, Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32978, LOU 32978.

Senecio adonidifolius Loisel.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8587485783, 1773 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71579, LOU 71579; Carballeda de Valdeorras, Fonte da Cova, Os Toxos, 29TPG8563586069, 1786 m, 01-VIII-2020, en gleras de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55293, LOU 55293.

España: Zaragoza, Tarazona, Collado de la Mata, 30TXM0010626917, 1365 m, 9-VII-2009, en prados naturales, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34616, LOU 34616.

Senecio elegans L.

España: A Coruña, Porto do Son, Playa de Nadelas, 29TMH9718524340, 6 m, 10-IV-2019, en dunas secundarias, localmente abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & A. Pino Cancelas*, FBIGA 71340, LOU 71340.

Senecio jacobaea L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7038175798, 565 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71470, LOU 71470.

Senecio pyrenaicus L.

España: Logroño, Lumbreras, Puerto de Piqueras, 30TWM3839056241, 1706 m, 11-VII-2009, en margen de bosque de repoblación, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34707, LOU 34707.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM9969723973, 1660 m, 9-

VII-2009, en matorral bajo, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34626, LOU 34626.

Senecio vulgaris L.

España: Lugo, Trabada, Soenlle, 29TPJ4709612444, 202 m, 28-II-2020, en suelos oligotrofos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55184, LOU 55184.

Serratula nudicaulis (L.) DC.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, 30TXM0125, 1660 m, 27-VI-2008, bajo *Pinus sylvestris* sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33010, LOU 33010.

Serratula tinctoria L.

España: A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8095838975, 321 m, 12-IX-2020, en suelos serpentínicos con *Erica vagans* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29054, LOU 29054.

España: Pontevedra, Forcarei, Acibeiro, Serra do Candán, 29TNH5976717688, 866 m, 28-VIII-2020, en prados higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29020, LOU 29020.

Solidago virgaurea L.

España: Lugo, O Incio, Chao de Penedo, 29TPH4097620533, 852 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71545, LOU 71545; A Fonsagrada, Serra do Hospital, estación de aerogeneradores, 29TPH5125572403, 1057 m, 26-VII-2020, en claros de brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55272, LOU 55272.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34587, LOU 34587.

Sonchus oleraceus L.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55156, LOU 55156.

Tragopogon crocifolius L.

España: Ourense, A Gudiña, Val de Infantes, 29TPG6730756313, 1391 m, 16-VII-2019, en margen de carretera, orlando prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71628, LOU 71628.

Tragopogon crocifolius L. subsp. *crocifolius*

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, bajo Fuente los Frailes, 30TWM9806128197, 1485 m, 27-VI-2008, borde de camino sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32973, LOU 32973.

Tragopogon dubius Scop.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9805730759, 1040 m, 9-VII-2009, en bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34582, LOU 34582.

Tragopogon pratensis L.

España: Soria, Calatañazor, garganta de los Palomares, 30TWM1512017266, 1050 m, 29-VI-2008, laderas calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33064, LOU 33064; Villardecierros, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33052, LOU 33052.

Xeranthemum inapertum (L.) Mill.

España: Soria, Villardecierros, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33036, LOU 33036.

CONVOLVULACEAE

Cuscuta epithymum (L.) L.

España: Pontevedra, Forcarei, Acibeiro, Serra do Candán, 29TNH5976717688, 869 m, 28-VIII-2020, en prados higroturbosos, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29024, LOU 29024.

Cuscuta kotchyj Desmoulins

España: Zaragoza, Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32971, LOU 32971.

CRASSULACEAE

Sedum acre L.

España: A Coruña, Ribeira, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9689409462, 6 m, 30-VII-2019, en dunas secundarias, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71682, LOU 71682.

España: Lugo, Folgoso do Courel, O Taro Branco, Redemuíños, 29TPH5030125109, 858 m, 21-VI-2019, en prados sobre calizas orlados de *Quercus ilex*, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71556, LOU 71556.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34658, LOU 34658; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34663, LOU 34663.

Sedum album L.

España: Lugo, O Incio, Chao de Penedo, 29TPH4097620533, 852 m, 21-VI-2019, en talud de esquistos orientado al N, abundante, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71539, LOU 71539; Quiroga, Montefurado, 29TPG4697594956, 268 m, 28-VI-2019, en gleras de pizarras sobre el río Sil, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71561, LOU 71561.

Sedum amplexicaule DC.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Fonte da Cova, Os Toxos, 29TPG8563586069, 1786 m, 01-VIII-2020, en gleras de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55291, LOU 55291.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34590, LOU 34590.

Sedum anglicum Huds.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7035375755, 569 m, 31-V-2019, en talud de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71462, LOU 71462; Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7036775758, 567 m, 31-V-2019, en talud de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71464, LOU 71464.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Fonte da Cova, Os Toxos, 29TPG8563586069, 1786 m, 01-VIII-2020, en gleras de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55292, LOU 55292; Carballeda de Valdeorras, Fonte da Cova, 29TPG8641487612, 1764 m, 01-VIII-2020, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55295, LOU 55295.

Sedum arenarium Brot.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8588685848, 1781 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71575, LOU 71575.

Sedum forsterianum Sm.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Pieiga do Monte, 29TPH7032076471, 516 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71475, LOU 71475.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34591, LOU 34591; San Martín de la Virgen del Moncayo, Garganta de Castilla, 30TWM9617829029,

1394 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34603, LOU 34603.

Sedum pedicellatum Boiss. & Reut.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6756857583, 1577 m, 16-VII-2019, en rendijas sobre el afloramiento de cuarzo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71609, LOU 71609.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

España: Soria, Villardeciervos, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33056, LOU 33056.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34657, LOU 34657.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Monte de Talobre, 29TPH6881775468, 725 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71453, LOU 71453.

CRUCIFERAE

Aethionema saxatile (L.) R.Br.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30331, LOU 30331; Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30338, LOU 30338.

Alyssum montanum L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, 30TXM0125, 1660 m, 27-VI-2008, bajo *Pinus sylvestris* sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33007, LOU 33007.

Alyssum spinosum L.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34659, LOU 34659.

Biscutella bilbilitana G. Mateo & M.B. Crespo

España: Zaragoza, Tarazona, Collado de la Mata, 30TXM0010626917, 1365 m, 9-VII-2009, en prados naturales, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34613, LOU 34613.

Biscutella valentina (L.) Heywood subsp. *valentina*

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893802890, 564 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30305, LOU 30305.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30340, LOU 30340.

España: Pontevedra, As Neves, Medáns, Outal de Medáns, 29TNG5044858428, 12 m, 18-VII-2020, en riberas de guijarros del río Miño, con escasa vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55244, LOU 55244.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7934203374, 474 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30320, LOU 30320.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55158, LOU 55158.

Cardamine hirsuta L.

España: Lugo, Trabada, Leirado, 29TPJ5459613413, 30 m, 28-II-2020, en herbazales del margen de la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55144, LOU 55144.

Coincya monensis subsp. *puberula* (Pau) Leadlay

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, Os Foxos, 29TPG8617686464, 1810 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71583, LOU 71583.

Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay

España: Lugo, Folgoso do Courel, O Taro Branco, Redemuños, 29TPH5030125109, 858 m, 21-VI-2019, en prados sobre calizas orlados de *Quercus ilex*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71554, LOU 71554.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Cabarco de Malladela, 29TPG8156890436, 1143 m, 28-VI-2019, en talud de esquistos bajo *Quercus ilex*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71564, LOU 71564.

Erysimum mediohispanicum Polatschek

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32989, LOU 32989.

Isatis tinctoria L. subsp. *tinctoria*

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 22-V-2019, en viñedos abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71351, LOU 71351; Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 24-V-2019, en viñedos abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71367, LOU 71367.

Matthiola fruticulosa (L.) Maire

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30315, LOU 30315.

Pritzelago alpina subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30337, LOU 30337.

Raphanus raphanistrum L.

España: Logroño, Bodegas de la Atalayuela, A 10 kilómetros de Logroño en dirección a Zaragoza, 30TWM57579812, 407 m, 02-IV-2004, en prados seminaturales de la autopista, frecuente, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 27756, LOU 27756.

Rorippa sylvestris (L.) Besser

España: Ourense, Salvaterra de Miño, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, 29TNG4035860164, 6 m, 25-IX-2020, entre los guijarros de la orilla del río Tea, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29068, LOU 29068.

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.

España: Ourense, Sandiás, Vilariño das Poldras, A Cegoñeira, 29TPG0200759209, 614 m, 29-III-2019, en la orilla de lagunas de extracción de áridos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 71339, LOU 71339.

CRYPTOGRAMMACEAE

Cryptogramma crispa (L.) Hook.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34696, LOU 34696.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32987, LOU 32987.

CYPERACEAE

Carex divisa Huds.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30334, LOU 30334.

Carex flacca Schreb.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71395, LOU 71395.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30317, LOU 30317; Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30343, LOU 30343.

Cyperus eragrostis Lam.

España: Ourense, Bande, Quintela, Porto Quintela, Aquis Querquenis, 29TNG8410747171, 549 m, 18-X-2019, en prados encharcados del borde del embalse, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55117, LOU 55117.

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1839158740, 340 m, 22-VI-2020, en las riberas de la laguna del río Pequeño, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55215, LOU 55215.

Eriophorum angustifolium Honck.

España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, Veiga de Abaixo, 29TPG4523172175, 1336 m, 18-VII-2020, en prados inclinados, turbosos y encharcados, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55252, LOU 55252.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Alto dos Valados, 29TNG1883757420, 344 m, 22-VI-2020, en prados de turbera, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55222, LOU 55222; Gondomar, A Portavedra, Alto dos Valados, 29TNG1885057596, 346 m, 22-VI-2020, en prados de turbera, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55223, LOU 55223.

Rhynchospora alba (L.) Vahl

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Alto dos Valados, 29TNG1885057596, 346 m, 22-VI-2020, en prados de turbera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55226, LOU 55226; Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, semiturbera, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourinho*, FBIGA 55300, LOU 55300.

Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourinho*, FBIGA 29005, LOU 29005.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4737303854, 72 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71479, LOU 71479.

DIPSACACEAE

Knautia subscaposa Boiss. & Reuter

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33040, LOU 33040.

Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria*

España: Lugo, Folgoso do Courel, O Taro Branco, Redemuíños, 29TPH5030125109, 858 m, 21-VI-2019, en prados sobre calizas orlados de *Quercus ilex*, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71555, LOU 71555.

España: Ourense, Rubiá, O Caraboual, entre Pardollán y Sobredo, 29TPH7915200789, 372 m, 30-IX-2020, en calizas, entre *Quercus ilex* sobre terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29081, LOU 29081; Calvos de Randín, Penas Altas,

29TNG9205745426, 900 m, 26-VII-2019, en margen de carretera, en el borde de prados naturales, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71648, LOU 71648.

Succisa pratensis Moench

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893802890, 564 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30304, LOU 30304.

España: Pontevedra, Forcarei, Acibeiro, Serra do Candán, 29TNH5976717688, 866 m, 28-VIII-2020, en prados higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29019, LOU 29019.

DROSERACEAE

Drosera intermedia Hayne

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, semiturbera, abundante, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourinho*, FBIGA 55297, LOU 55297.

Drosera rotundifolia L.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34706, LOU 34706.

España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, Veiga de Abaixo, 29TPG4480672864, 1299 m, 18-VII-2020, en las orillas del río Conselo, tras el embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55258, LOU 55258.

EQUISETACEAE

Equisetum arvense L.

España: Burgos, Aranda del Duero, Castrillo de la Vega, 30TVM2929509335, 830 m, 29-VI-2008, borde de acequia y camino, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33066, LOU 33066.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. San Martín, 30TXM0061532848, 794 m, 9-VII-2009, en borde de cultivos, localmente abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34577, LOU 34577.

ERICACEAE

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9763427112, 1844 m, 27-VI-2008, sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32997, LOU 32997.

Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Ollo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 02-VII-2020, formando parte del brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55263, LOU 55263; Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71394, LOU 71394.

España: Ourense, Celanova, Castromao, poblado castrejo, 29TNG8412367689, 737 m, 18-X-2019, en monte bajo de matorral atlántico, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55108, LOU 55108.

Erica arborea L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71413, LOU 71413.

Erica australis L.

España: Lugo, Trabada, Regocorto, 29TPJ4940613234, 194 m, 28-II-2020, en matorral bajo eucaliptal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55181, LOU 55181.

Erica cinerea L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6811376202, 904 m, 31-V-2019, en esquistos, en los márgenes de la carretera bajo talud y cultivos de *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71440, LOU 71440.

Erica umbellata L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71412, LOU 71412.

Erica vagans L.

España: A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8110139062, 343 m, 12-IX-2020, en suelos de serpentinas, muy abundante, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Velasco*, FBIGA 29047, LOU 29047.

Vaccinium myrtillus L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, El Carballín, 29TPH6649477759, 1110 m, 31-V-2019, en talud sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71416, LOU 71416; Trabada, Serra da Cadeira, Fraga da Vilapena, 29TPJ4308808242, 660 m, 28-II-2020, bajo plantaciones de *Pinus uncinata* en suelos de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55194, LOU 55194.

EUPHORBIACEAE

Chamaesyce maculata (L.) Small

España: Lugo, Quiroga, A Cabarca, Santa Andrea, 29TPH3592803209, 254 m, 01-VIII-2020, en suelos esqueléticos del margen de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55283, LOU 55283.

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small

España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Viloiira, San Martiño, 29TPG6701697123, 342 m, 29-VI-2019, entre las losetas del paseo, escasa, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71593, LOU 71593.

Euphorbia helioscopia L. subsp. *helioscopia*

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Pérez*, FBIGA 30309, LOU 30309.

Euphorbia polygalifolia Boiss. subsp. *polygalifolia*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71402, LOU 71402; Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71403, LOU 71403.

Euphorbia polygalifolia subsp. *hirta* (Lange) M. Laínz

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Olo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 02-VII-2020, formando parte del brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55268, LOU 55268.

Euphorbia serrata L.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 22-V-2019, en viñedos abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71354, LOU 71354.

Mercurialis annua L.

España: Lugo, Trabada, Vilafernando, 29TPJ5442013418, 47 m, 28-II-2020, en prados de siega nitrificados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55151, LOU 55151.

FAGACEAE

Castanea sativa Mill.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71511, LOU 71511.

Fagus sylvatica L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Garganta de Castilla, 30TWM9617829029, 1394 m, 9-VII-2009, en hayedo, abundante, *R. Pino*, *F. J. Silva-Pando* & *J. L. Camaño*, FBIGA 34597, LOU 34597.

Quercus pyrenaica Willd.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6811376202, 904 m, 31-V-2019, en esquistos, en los márgenes de la carretera bajo talud y cultivos de *Pinus*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71446, LOU 71446.

GENTIANACEAE

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. *perfoliata*

España: Lugo, Lourenzá, Vilanova, laderas do Coto do Ferro, 29TPJ3628414270, 186 m, 03-VII-2020, en laderas de esquisto con poca vegetación, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55234, LOU 55234; Trabada, Leirado, 29TPJ5459613413, 17 m, 28-II-2020, en herbazales del margen de la carretera, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55145, LOU 55145; Trabada, Soenlle, 29TPJ4709612444, 202 m, 28-II-2020, en suelos oligotrofos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55183, LOU 55183.

España: Zaragoza, Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32969, LOU 32969.

Centaurium chloodes (Brot.) Samp.

España: A Coruña, Camariñas, Playa do Trece, 29TMH8772781416, 8 m, 28-VIII-2019, en dunas secundarias, escasa, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 55085, LOU 55085.

Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger subsp. *grandiflorum*

España: Lugo, A Pobra do Brollón, Serra de Pinel, A Canteira, 29TPH3002610490, 395 m, 21-VI-2019, en prados alterados orlados por *Salix* y *Cytisus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71529, LOU 71529; Samos, laderas del Pico do Frade, 29TPH4173019936, 791 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71549, LOU 71549.

Centaurium scilloides (L. fil.) Samp.

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Ollo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 03-VII-2020, en matorral de *Erica* y *Ulex*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55240, LOU 55240; Trabada, A Veiga, zona de recreo, 29TPJ5436912326, 7 m, 02-VI-2019, entre las losetas del área de descanso, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71523, LOU 71523.

Gentiana pneumonanthe L.

España: A Coruña, Cariño, Cantiles de Limo, Fornela, 29TNJ8724643564, 382 m, 12-IX-2020, en prados naturales sobre suelos serpentínicos, muy abundante, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29058, LOU 29058; Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8089438838, 306 m, 12-IX-2020, en prados húmedos de suelos de serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29049, LOU 29049.

España: Lugo, A Fonsagrada, Serra do Hospital, Os Oteiros, parque eólico de A Carba, 29TPH51149 72819, 1076 m, 26-VII-2020, en claros de brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55276, LOU 55276.

España: Ourense, A Veiga, Vilanova, As Lamas, 29TPG7173783122, 1156 m, 05-IX-2020, en prados higroturbosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29040, LOU 29040; Melón, Coto Celado, 29TNG6006278490, 1027 m, 08-IX-2020, en suelos silíceos de *Ulex europaeus*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29046, LOU 29046; Montederramo, Leboeiro, Encoro de Leboeiro-Mao, 29TPG2118385708, 857 m, 14-IX-2020, en la parte superior de los bordes del embalse, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29063, LOU 29063.

España: Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6067277972, 955 m, 08-IX-2020, en suelos silíceos de *Ulex europaeus*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29042, LOU 29042; Gondomar, A Portavedra, 29TNG1888657652, 348 m, 23-VIII-2020, en prados higroturbosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29018, LOU 29018.

GERANIACEAE

Erodium carvifolium Boiss. & Reut.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8587485783, 1773 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71580, LOU 71580.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

España: Ourense, A Gudiña, Portela da Canda, 29TPG6841855542, 1262 m, 16-VII-2019, en zonas expuestas del brezal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71594, LOU 71594.

Erodium glandulosum (Cav.) Willd.

España: Lugo, Folgoso do Courel, O Taro Branco, 29TPH5079525554, 1130 m, 21-VI-2019, en grietas de calizas prácticamente desnudas, abundante, *R. Pino Pérez*, *J. L. Camaño Portela* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71560, LOU 71560.

Erodium moschatum (L.) L'Hér.

España: Lugo, Trabada, Vilafernando, 29TPJ5442013418, 47 m, 28-II-2020, en prados de siega nitrificados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55152, LOU 55152.

Geranium columbinum L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4737303854, 72 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71480, LOU 71480; Negueira de Muñiz, Pieiga, Pieiga do Monte, 29TPH7032076471, 516 m, 31-V-2019, en el margen de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55129, LOU 55129.

Geranium dissectum L.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55162, LOU 55162.

Geranium lucidum L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71506, LOU 71506; Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55159, LOU 55159.

Geranium molle L.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55160, LOU 55160; Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55161, LOU 55161.

Geranium robertianum L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71385, LOU 71385. España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Garganta de Castilla, 30TWM9617829029, 1394 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino*, *F. J. Silva-Pando* & *J. L. Camaño*, FBIGA 34600, LOU 34600.

Geranium rotundifolium L.

España: Lugo, O Incio, Chao de Penedo, 29TPH4097620533, 852 m, 21-VI-2019, en borde de camino de zonas de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. L. Camaño Portela* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71538, LOU 71538.

GRAMINEAE

Aegilops geniculata Roth

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino* & *F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33038, LOU 33038.

Agrostis capillaris L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM9969723973, 1660 m, 9-VII-2009, en matorral bajo, frecuente, *R. Pino*, *F. J. Silva-Pando* & *J. L. Camaño*, FBIGA 34628, LOU 34628.

Agrostis curtisii Kerguélen

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1841358722, 348 m, 22-VI-2020, en roquedos con *Ulex gallii* y *Erica cinerea*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55210, LOU 55210.

Agrostis stolonifera L.

España: Ourense, A Veiga, San Lourenzo, A Devesa, 29TPG6571080264, 1006 m, 05-IX-2020, en tierras roturadas, sin cobertura vegetal, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29033, LOU 29033; A Veiga, San Lourenzo, A Devesa, 29TPG6569780223, 1006 m, 05-IX-2020, en tierras roturadas, sin cobertura vegetal, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29035, LOU 29035.

Aira caryophyllea L.

España: Pontevedra, Cangas, Aldán, San Cibrán, 29TNG1528080751, 3 m, 07-III-2020, en borde del río Orxás, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55205, LOU 55205.

Anthoxanthum odoratum L.

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, playa de Barra, 29TNG1191879630, 12 m, 17-IV-2004, en dunas secundarias cercanas a prados de cultivo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30298, LOU 30298.

Briza maxima L.

España: Lugo, Trabada, O Castro, 29TPJ5063712465, 259 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55176, LOU 55176; A Pontenova, Cova, 29TPJ4737303854, 72 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71478, LOU 71478; Negueira de Muñiz, Brañela, Loma Gralle, 29TPH6838475242, 815 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71449, LOU 71449; Negueira de Muñiz, Brañela, Monte de Tallobre, 29TPH6881775468, 725 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71455, LOU 71455.

Briza media L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71404, LOU 71404.

Briza minor L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71489, LOU 71489.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. fil) Asch. & Graebn.

España: Lugo, Trabada, Regocorto, 29TPJ4940613234, 194 m, 28-II-2020, en zona de residuos urbanos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55180, LOU 55180.

Cynosurus cristatus L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71389, LOU 71389.

Cynosurus echinatus L.

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Olo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3019502766, 677 m, 03-VII-2020, en matorral de *Erica* y *Ulex*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55242, LOU 55242; A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71481, LOU 71481; Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos de esquistos al borde de un cultivar de *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71427, LOU 71427.

Dactylis glomerata L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71490, LOU 71490; Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71400, LOU 71400; Negueira de Muñiz, Brañela,

29TPH6692877323, 1048 m, 31-V-2019, en talud sobre la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71419, LOU 71419.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6756857583, 1577 m, 16-VII-2019, en zonas removidas del brezal por el camino a los aerogeneradores, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71610, LOU 71610.

España: Pontevedra, Poio, Playa de Chancelas, 29TNG2339396701, 1 m, 17-V-2019, en prados sobre la playa, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71344, LOU 71344.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 9-VII-2009, en hayedo, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34589, LOU 34589.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

España: Ourense, Salvaterra de Miño, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, 29TNG4035860164, 6 m, 25-IX-2020, entre los guijarros de la orilla del río Tea, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29067, LOU 29067.

Echinaria capitata (L.) Desf.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33039, LOU 33039.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

España: Ourense, Salvaterra de Miño, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, 29TNG4035860164, 6 m, 25-IX-2020, entre los guijarros de la orilla del río Tea, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29069, LOU 29069.

Eleusine indica (L.) Gaertner

España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Montecarrasco, 29TNG1693280381, 147 m, 19-VIII-2020, en camino de tierra sin vegetación con exposición al Oeste, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29012, LOU 29012.

Elymus athericus (Link) Kerguelen

España: Oviedo, Villaviciosa, Playa de Misiegu, 30TUP0769821666, 1 m, 29-VIII-2020, en marjal de la ría, en zonas parcialmente inundadas por el agua de mar, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29029, LOU 29029.

España: Lugo, Cervo, San Cibrao, praia Gaiosa, 29TPJ2601339630, 3 m, 02-VII-2020, en dunas primarias, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55230, LOU 55230.

España: Oviedo, Valdés, Luarca, playa de la Cueva, 29TQJ0392424873, 2 m, 03-VII-2020, en dunas secundarias, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55233, LOU 55233; Villaviciosa, Muelle del Puntal, playa del Puntal, 29TUP0701322356, 4 m, 17-VII-2020, en las dunas primarias de la playa estuárica, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55259, LOU 55259.

Eragrostis minor Host

España: Lugo, Quiroga, A Cabarca, Santa Andrea, 29TPH3592803209, 254 m, 01-VIII-2020, en suelos esqueléticos del margen de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55284, LOU 55284.

Koeleria caudata (Link) Steud.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9763427112, 1844 m, 27-VI-2008, sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32996, LOU 32996.

Koeleria crassipes Lange

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34691, LOU 34691.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM9969723973, 1660 m, 9-

VII-2009, en matorral bajo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34627, LOU 34627.

Lagurus ovatus L.

España: Burgos, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0932552223, 7 m, 25-VIII-2019, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 55078, LOU 55078.

España: Lugo, Foz, Fazouro, A Barra, playa da Lagoa, 29TPJ3758328172, 5 m, 02-VII-2020, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55228, LOU 55228.

Linkagrostis juressi (Link) Romero García, Blanca & C. Morales

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, 29TNG1888657652, 348 m, 23-VIII-2020, en prados higroturbosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29016, LOU 29016; Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourinho*, FBIGA 29002, LOU 29002.

Melica uniflora Retz.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9820729505, 1041 m, 9-VII-2009, en hayedo, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34585, LOU 34585.

Molinia caerulea (L.) Moench

España: A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8089038831, 305 m, 12-IX-2020, en prados húmedos de suelos de serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29052, LOU 29052.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, 29TNG1888657652, 348 m, 23-VIII-2020, en prados higroturbosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29015, LOU 29015; Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourinho*, FBIGA 29006, LOU 29006.

Nardus stricta L.

España: Ourense, A Mezquita, Esculqueira, A Fonte das Mulleres, 29TPG5747049471, 1014 m, 24-V-2019, en monte bajo de *Pterospartum* y *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71375, LOU 71375.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34695, LOU 34695.

España: Lugo, A Fonsagrada, Serra do Hospital, estación de aerogeneradores, 29TPH5125572403, 1057 m, 26-VII-2020, en claros de brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55271, LOU 55271.

Phleum pratense subsp. *bertoloni* (DC.) Bornm.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, 30TXM0125, 1660 m, 27-VI-2008, bajo *Pinus sylvestris* sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33003, LOU 33003; Tarazona, Collado de la Mata, 30TXM0010626917, 1365 m, 9-VII-2009, en prados naturales, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34617, LOU 34617.

Poa bulbosa L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30344, LOU 30344.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1836158618, 344 m, 22-VI-2020, en zona sombría bajo *Quercus robur* en tierras removidas por una cantera cercana, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55218, LOU 55218; Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1836158618, 344 m, 22-VI-2020, en zona sombría bajo *Quercus robur* en tierras

removidas por una cantera cercana, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55221, LOU 55221.

Secale cereale L.

España: Ourense, A Veiga, San Lourenzo, A Devesa, 29TPG6571080264, 1006 m, 05-IX-2020, en tierras roturadas, sin cobertura vegetal, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29032, LOU 29032; A Veiga, San Lourenzo, A Devesa, 29TPG6569780223, 1006 m, 05-IX-2020, en tierras roturadas, sin cobertura vegetal, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29034, LOU 29034; Calvos de Randín, A Cobertoira, 29TNG9205142492, 856 m, 26-VII-2019, en campos de cultivo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71649, LOU 71649.

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.

Portugal: Coimbra, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0933251812, 10 m, 25-VIII-2019, en las rendijas del baldosado de las aceras, escasa, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 55076, LOU 55076.

Setaria faberi R.A.W.Herrm.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4704194884, 257 m, 30-IX-2020, en terrazas aluviales del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29076, LOU 29076.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4704194884, 257 m, 30-IX-2020, en terrazas aluviales del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29075, LOU 29075.

España: Ourense, Rubiá, O Caraboual, entre Pardollán y Sobredo, 29TPH7915200789, 372 m, 30-IX-2020, en calizas, entre *Quercus ilex* sobre terrazas sedimentarias del río Sil, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29083, LOU 29083.

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

España: Ourense, Salvaterra de Miño, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, 29TNG4035860164, 6 m, 25-IX-2020, entre los guijarros de la orilla del río Tea, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29066, LOU 29066.

Setaria sulcata Raddi

España: Pontevedra, Gondomar, Fontán, Parque da Feira, 29TNG1964862350, 18 m, 17-I-2020, varios pies naturalizados en las orillas del río, *X. R. García-Martínez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 25916, LOU 25916.

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

España: Lugo, Foz, Fazouro, A Barra, playa da Lagoa, 29TPJ3758328172, 5 m, 02-VII-2020, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55229, LOU 55229; Quiroga, A Cabarca, Santa Andrea, 29TPH3592803209, 254 m, 01-VIII-2020, en suelos esqueléticos del margen de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55285, LOU 55285.

GUTTIFERAE

Hypericum elodes L.

España: A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8089438838, 306 m, 12-IX-2020, en prados húmedos de suelos de serpentinas, localmente abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29048, LOU 29048.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1839158740, 340 m, 22-VI-2020, en las riberas de la laguna del río Pequeño, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55212, LOU 55212.

Hypericum perforatum L.

España: Lugo, Samos, laderas del Pico do Frade, 29TPH4173019936, 791 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71548, LOU 71548.

España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, Veiga de Abaixo, 29TPG4523172175, 1336 m, 18-

VII-2020, en zonas clareadas del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55254, LOU 55254.

HALORAGACEAE

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1839158740, 340 m, 22-VI-2020, en las riberas de la laguna del río Pequeño, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55216, LOU 55216.

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71515, LOU 71515.

IRIDACEAE

Crocus serotinus Salisb.

España: Ourense, Bande, Ribas, 29TNG8514757166, 858 m, 18-X-2019, en prados naturales, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55116, LOU 55116; Celanova, Castromao, poblado castrexo, 29TNG 8412367689, 737 m, 18-X-2019, en monte bajo de matorral atlántico, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55110, LOU 55110; Rubiá, O Caraboual, entre Pardollán y Sobredo, 29TPH7915200789, 372 m, 30-IX-2020, en calizas, entre *Quercus ilex* sobre terrazas sedimentarias del río Sil, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29084, LOU 29084; Vereia, Vieiro, Penedos da Vela, 29TNG8581258329, 831 m, 18-X-2019, en prados naturales al borde del robledal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55113, LOU 55113.

Sisyrinchium rosulatum E.P. Bicknell

España: Pontevedra, Tui, Tenencia, 29TNG2929554684, 11 m, 12-VI-2019, en prados de zonas ajardinadas, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 71527, LOU 71527.

JUNCACEAE

Juncus acutiflorus Hoffm. subsp. *acutiflorus*

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourinho*, FBIGA 29007, LOU 29007.

Luzula forsteri (Sm.) DC.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34596, LOU 34596.

Luzula lactea (Link) E. Mey.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6741457063, 1480 m, 16-VII-2019, en talud sobre el brezal, al borde del camino, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71620, LOU 71620; Carballeda de Valdeorras, Campo Romo, O Pedroso, 29TPG8599588455, 1867 m, 29-VI-2019, en matorral de formaciones pulvulares de *Genista sanabrensis*, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71587, LOU 71587.

LABIATAE

Acinos alpinus (L.) Moench

España: Lugo, Folgoso do Courel, O Taro Branco, 29TPH5079525554, 1130 m, 21-VI-2019, en grietas de calizas prácticamente desnudas, abundante, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71559, LOU 71559; Samos, Mirador del Pico do Frade, 29TPH4165619826, 810 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71543, LOU 71543.

Clinopodium vulgare L.

España: Lugo, Nogueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71410, LOU 71410.

Lamium amplexicaule L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7896902873, 550 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30306, LOU 30306.

Lamium galeobdolon (L.) L.

España: Pontevedra, Cangas, Coiro, O Carballal, 29TNG1815682684, 194 m, 19-VIII-2020, bajo *Castanea sativa* y *Quercus robur*, tapizando el talud y extendiéndose más de 50 metros cuadrados, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29008, LOU 29008.

Lamium purpureum L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30342, LOU 30342.

España: Lugo, Trabada, Vilaferando, 29TPJ5442013418, 47 m, 28-II-2020, en prados de siega nitrificados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55153, LOU 55153.

Lavandula latifolia Medicus

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34653, LOU 34653.

Marrubium vulgare L.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34660, LOU 34660.

Mentha aquatica L.

España: Pontevedra, As Neves, Medáns, Outal de Medáns, 29TNG5049558381, 9 m, 18-VII-2020, en riberas de guijarros del río Miño, con escasa vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55247, LOU 55247.

Mentha pulegium L.

España: Ourense, Bande, Quintela, Porto Quintela, Aquis Querquenis, 29TNG8410747171, 549 m, 18-X-2019, en prados temporalmente descubiertos por las aguas del embalse, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55120, LOU 55120.

Mentha suaveolens Ehrh.

España: Lugo, A Pontenova, Saldoiña, 29TPJ4766104213, 81 m, 02-VI-2019, en prados húmedos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71518, LOU 71518.

España: Ourense, Celanova, San Rosendo, 29TNG8639667743, 528 m, 18-X-2019, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55100, LOU 55100.

Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Ietsw.

España: Lugo, Lourenzá, Vilanova, laderas do Coto do Ferro, 29TPJ3628414270, 186 m, 03-VII-2020, en laderas de esquisto con poca vegetación, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55235, LOU 55235.

Phlomis lychnitis L.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33035, LOU 33035.

España: Zaragoza, Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32982, LOU 32982.

Prunella grandiflora (L.) Scholler

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6811376202, 904 m, 31-V-2019, en esquistos, en los márgenes de la carretera bajo talud y cultivos de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71443, LOU 71443.

Prunella laciniata (L.) L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Praderas Picabreo, 30TXM0619922284, 1045 m, 28-VI-2008, en encinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33015, LOU 33015.

Prunella vulgaris L.

España: Lugo, Trabada, Vilafernando, 29TPJ5442013418, 47 m, 28-II-2020, en prados de siega nitrificados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55150, LOU 55150.

Salvia microphylla Kunth

Portugal: Porto, Porto, campos abandonados de la estación de autobuses, 29TNF3105856669, 91 m, 12-I-2020, adventicia en los campos abandonados de los alrededores de la estación de autobuses, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55133, LOU 55133.

Salvia verbenaca L.

España: Logroño, Bodegas de la Atalayuela, A 10 kilómetros de Logroño en dirección a Zaragoza, 30TWM57579812, 407 m, 02-IV-2004, en prados seminaturales de la autopista, frecuente, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 27750, LOU 27750.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30314, LOU 30314.

Satureja alpina (L.) Scheele

España: Logroño, Lumbreras, Puerto de Piqueras, 30TWM3839056241, 1706 m, 11-VII-2009, en margen de bosque de repoblación, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34708, LOU 34708.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. Santuario, 30TWM9799727691, 1591 m, 9-VII-2009, canchal silíceo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34610, LOU 34610.

Scutellaria minor Huds.

España: A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8088938843, 306 m, 12-IX-2020, en prados húmedos de suelos de serpentinas, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29051, LOU 29051.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, semiturbera, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourño*, FBIGA 55298, LOU 55298.

Sideritis hirsuta L.

España: Zaragoza, Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32970, LOU 32970.

Sideritis incana subsp. *virgata* (Desf.) Malagarriga

España: Soria, Villardeciervos, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33055, LOU 33055.

Sideritis pungens Bentham subsp. *pungens*

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34655, LOU 34655.

Stachys sylvatica L.

España: Lugo, O Incio, Chelo, Covadoso, 29TPH3695122493, 582 m, 21-VI-2019, en talud bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71534, LOU 71534.

Teucrium capitatum L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34629, LOU 34629.

Teucrium chamaedrys L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34632, LOU 34632; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34665, LOU 34665.

Teucrium scorodonia L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Monte de Talobre, 29TPH6881775468, 725 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71454, LOU 71454.

Thymus mastichina (L.) L. subsp. *mastichina*

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Lousa, campo de fútbol, 29TPG8312789203, 1098 m, 28-VI-2019, en prados naturales sobre suelos de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71568, LOU 71568.

España: Zaragoza, Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32979, LOU 32979.

Thymus praecox Opiz

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34702, LOU 34702.

Thymus praecox subsp. *polytrichus* (A. Kerner ex Borbás) Jalas

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM0199424112, 1657 m, 9-VII-2009, en matorral bajo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34620, LOU 34620.

Thymus pulegioides L.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8587485783, 1773 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71576, LOU 71576.

Thymus zygis L.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33041, LOU 33041.

LEGUMINOSAE

Acacia dealbata Link

España: Lugo, Trabada, Soenlle, 29TPJ4709612444, 202 m, 28-II-2020, en suelos oligotrofos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55185, LOU 55185.

Acacia melanoxylon R. Br.

España: Lugo, Trabada, Sante, 29TPJ5270612938, 172 m, 28-II-2020, en talud sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55169, LOU 55169.

Anthyllis vulneraria L.

España: Logroño, Lumbreras, Puerto de Piqueras, 30TWM3839056241, 1706 m, 11-VII-2009, en margen de bosque de repoblación, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34710, LOU 34710.

Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30313, LOU 30313.

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen

España: A Coruña, Ribeira, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9689509543, 6 m, 30-VII-2019, en la zona alta de la línea de pleamar, en zona de guijarros, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71686, LOU 71686.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6813376201, 908 m, 31-V-2019, en esquistos, en los márgenes de la carretera bajo talud y cultivos de *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71437, LOU 71437; Samos, laderas del Pico do Frade, 29TPH4173019936, 791 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, abundante, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71550, LOU 71550.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8588685848,

1781 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71571, LOU 71571.

Coronilla minima L.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33048, LOU 33048.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Alto de Almudejos, 29TXM0021, 1410 m, 27-VI-2008, matorral sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32998, LOU 32998; Añón del Moncayo, bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, 28-VI-2008, en Erinacetum anthyllis sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33016, LOU 33016; Añón del Moncayo, supr Barranco de hornajuelo, 30TXM0245619981, 1470 m, 28-VI-2008, pastizal sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33022, LOU 33022; Añón del Moncayo, supr Barranco de hornajuelo, 30TXM0245619981, 1470 m, 28-VI-2008, pastizal sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33025, LOU 33025; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34675, LOU 34675.

Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb. fil. & Beck

España: Pontevedra, Cangas, playa de Liméns, 29TNG1533178832, 9 m, 11-V-2020, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55206, LOU 55206.

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

España: Lugo, Trabada, Regocorto, 29TPJ4951813238, 204 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55179, LOU 55179.

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32986, LOU 32986.

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. *scoparius*

España: Lugo, Trabada, O Castro, 29TPJ5063712465, 259 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55173, LOU 55173.

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6814676395, 923 m, 31-V-2019, en talud de esquistos sobre la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71434, LOU 71434.

España: Pontevedra, Cangas, Aldán, Herbello, Pedra do Raio, 29TNG1583780322, 118 m, 11-V-2020, en talud bajo plantación de Eucalyptus globulus, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55207, LOU 55207.

Echinospartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho

España: Ourense, A Gudiña, Val de Infantes, 29TPG6823856169, 1457 m, 16-VII-2019, en roquedos sobre el brezal, con orientación E, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71622, LOU 71622; A Mezquita, Castromil, sobre Regueiro das Estibadas, 29TPG6700652845, 1079 m, 16-VII-2019, en el roquedo al pie de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71639, LOU 71639; A Mezquita, Penedelo de los Tres Reinos, 29TPG6580751784, 1144 m, 16-VII-2019, en roquedo sobre el brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71640, LOU 71640; A Mezquita, Os Campos, 29TPG6655753381, 1208 m, 16-VII-2019, en roquedo sobre el brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71641, LOU 71641; A Mezquita, A Pedreira, 29TPG6379952010, 1131 m, 16-VII-2019, en roquedo sobre el brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71642, LOU 71642; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9496437895, 1172 m, 26-VII-2019, en prados naturales y brezales de la cumbre, localmente muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71669, LOU 71669; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9494037987, 1179 m, 26-VII-2019, en prados naturales y brezales de la cumbre, localmente muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71670, LOU 71670; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9486938057, 1182 m, 26-VII-2019, en prados naturales y brezales de la

cumbre, localmente muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71671, LOU 71671; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras, 29TNG9479338020, 1175 m, 26-VII-2019, en prados naturales y brezales de la cumbre, localmente muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71672, LOU 71672; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras, 29TNG9477937880, 1158 m, 26-VII-2019, en prados naturales y brezales de la cumbre, localmente muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71673, LOU 71673; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras, 29TNG9483537849, 1162 m, 26-VII-2019, en prados naturales y brezales de la cumbre, localmente muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71674, LOU 71674.

Erinacea anthyllis Link

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Alto de Almudejos, 29TXM0021, 1410 m, 27-VI-2008, matorral sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32999, LOU 32999.

Genista berberidea Lange

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, 29TNG1888657652, 348 m, 23-VIII-2020, en prados higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29017, LOU 29017; Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mouriño*, FBIGA 29001, LOU 29001.

Genista carpetana Lange

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Campo Romo, O Pedroso, 29TPG8612288727, 1841 m, 29-VI-2019, en matorral de formaciones pulvulares de *Genista sanabrensis*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71589, LOU 71589.

Genista florida L.

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras, 29TNG9491737755, 1164 m, 26-VII-2019, en prados naturales entre el brezal, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71675, LOU 71675.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 9-VII-2009, en hayedo, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34588, LOU 34588.

Genista hispanica subsp. *occidentalis* Rouy

España: Zaragoza, Tarazona, Collado de la Mata, 30TXM0010626917, 1365 m, 9-VII-2009, en prados naturales, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34618, LOU 34618.

Genista micrantha Gómez Ortega

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Val de Penas Apañadas, 29TPH6811376202, 904 m, 31-V-2019, en esquistos, en los márgenes de la carretera bajo talud y cultivos de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71441, LOU 71441.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6756857583, 1577 m, 16-VII-2019, en prados húmedos del brezal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71607, LOU 71607; Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8587485783, 1773 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71582, LOU 71582.

Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Os Foxos, 29TPG8612288727, 1841 m, 29-VI-2019, en zonas alteradas, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55127, LOU 55127; Carballeda de Valdeorras, Casaio, Lousa, campo de fútbol, 29TPG8312789203, 1098 m, 28-VI-2019, en prados naturales sobre suelos de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71566, LOU 71566.

Hippocrepis commutata Pau

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30330, LOU 30330.

España: Lugo, Samos, laderas del Pico do Frade, 29TPH4172519953, 790 m, 21-VI-2019, zona de esquistos orlada de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71551, LOU 71551.

Hymenocarpus lotoides (L.) Vis.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 22-V-2019, en viñedos abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71350, LOU 71350.

Lathyrus nissolia L.

España: Lugo, Trabada, A Veiga, zona de recreo, 29TPJ5436112336, 7 m, 02-VI-2019, entre las losetas del área de descanso, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71522, LOU 71522.

Lotus corniculatus subsp. *alpinus* (DC.) Rothm.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34701, LOU 34701.

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9490337793, 1166 m, 26-VII-2019, en borde del camino, en medio del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71659, LOU 71659.

Lotus corniculatus L. subsp. *corniculatus*

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Ollo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 03-VII-2020, en matorral de *Erica* y *Ulex*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55238, LOU 55238.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8587485783, 1773 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71577, LOU 71577.

Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34640, LOU 34640.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6756857583, 1577 m, 16-VII-2019, en prados húmedos del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71608, LOU 71608.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71397, LOU 71397; Negueira de Muñiz, Brañela, 29TPH6692877323, 1048 m, 31-V-2019, en suelos de esquistos al borde de un cultivar de *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71428, LOU 71428.

España: Ourense, A Gudiña, Searas Novas, 29TPG6845555476, 1258 m, 16-VII-2019, en borde del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71633, LOU 71633.

Lotus hispidus DC.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1836158618, 344 m, 22-VI-2020, en zona sombría bajo *Quercus robur* en tierras removidas por una cantera cercana, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55217, LOU 55217.

Lotus pedunculatus Cav.

España: Lugo, A Fonsagrada, Serra do Hospital, estación de aerogeneradores, 29TPH5125572403, 1057 m, 26-VII-2020, en claros de brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55269, LOU 55269; A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71501, LOU 71501; A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71502, LOU 71502.

Lupinus angustifolius L.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 24-V-2019, en viñedos abandonados, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71359, LOU 71359.

Lupinus luteus L.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 22-V-2019, en

viñedos abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71353, LOU 71353.

España: Ourense, Carballeda de Avia, Tiomonde, A Xesteira, 29TNG6675090784, 562 m, 18-VI-2020, en tierras removidas del margen de la carretera, escasa, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55209, LOU 55209.

Medicago lupulina L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71390, LOU 71390.

Medicago polymorpha L.

España: A Coruña, Ribeira, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9689509543, 6 m, 30-VII-2019, en la zona alta de la línea de pleamar, en zona de guijarros, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71687, LOU 71687.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71482, LOU 71482.

Medicago sativa L.

España: Oviedo, Valdés, Queirúas, 29TQJ0630524685, 96 m, 29-VIII-2020, en los márgenes de la carretera, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29031, LOU 29031.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34670, LOU 34670.

Melilotus indicus (L.) All.

España: Lugo, A Pontenova, Saldoiña, 29TPJ4766104213, 81 m, 02-VI-2019, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71519, LOU 71519.

Onobrychis argentea subsp. *hispanica* (Sirj.) P.W. Ball

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, supr Barranco de hornajuelo, 30TXM0245619981, 1470 m, 28-VI-2008, pastizal sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33023, LOU 33023.

Ononis spinosa L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34639, LOU 34639; Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32980, LOU 32980.

Ononis spinosa L. subsp. *spinosa*

España: Ourense, Melón, A Ibia, 29TNG6826681273, 250 m, 20-VIII-2020, en márgenes de carretera tras la siega, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 29013, LOU 29013.

Ononis striata Gouan

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34630, LOU 34630.

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34648, LOU 34648.

Ornithopus compressus L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7038375758, 567 m, 31-V-2019, en los prados del mirador, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71467, LOU 71467.

Ornithopus perpusillus L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Pieiga, Curva de Chaelo, 29TPH7038375758, 566 m, 31-V-2019, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55128, LOU 55128.

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7038375758, 567 m, 31-V-2019, en los prados del mirador, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71466, LOU 71466.

Trifolium angustifolium L.

España: Lugo, A Pobra do Brollón, Serra de Pinel, A Canteira, 29TPH3002610490, 395 m, 21-VI-2019, en prados alterados orlados por *Salix* y *Cytisus*, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71530, LOU 71530.

Trifolium arvense L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7038775769, 564 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71472, LOU 71472.

España: Ourense, A Gudiña, Portela da Canda, 29TPG6841855542, 1262 m, 16-VII-2019, en margen de carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71597, LOU 71597.

Trifolium cernuum Brot.

España: A Coruña, Ribeira, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9689509543, 6 m, 30-VII-2019, en la zona alta de la línea de pleamar, en zona de guijarros, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71685, LOU 71685.

Trifolium pratense L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71387, LOU 71387; Trabada, Cima de Vila, 29TPJ4482210944, 286 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55193, LOU 55193.

Trifolium repens L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71388, LOU 71388.

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.

España: Pontevedra, Forcarei, Acibeiro, Serra do Candán, 29TNH5976717688, 866 m, 28-VIII-2020, en prados higroturbosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29023, LOU 29023.

Ulex minor Roth

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9488337908, 1166 m, 26-VII-2019, en zonas húmedas del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71676, LOU 71676; Celanova, Castromao, poblado castrexo, 29TNG8412367689, 737 m, 18-X-2019, en monte bajo de matorral atlántico, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55107, LOU 55107.

España: Pontevedra, A Veiga, Vilanova, As Lamas, 29TPG7173783122, 1156 m, 05-IX-2020, en prados higroturbosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29041, LOU 29041.

Vicia angustifolia L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71486, LOU 71486.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7038175798, 565 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71469, LOU 71469.

Vicia onobrychioides L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, 30TXM0125, 1660 m, 27-VI-2008, bajo *Pinus sylvestris* sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33002, LOU 33002.

Vicia pseudocracca Bertol.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30327, LOU 30327.

Vicia pubescens (DC.) Link

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71483, LOU 71483; Trabada, Vilafernando, 29TPJ5460913341, 5 m, 02-VI-2019, en la ripisilva sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino*

Pérez, FBIGA 71525, LOU 71525.

LILIACEAE

Allium sphaerocephalon L.

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9489037699, 1160 m, 26-VII-2019, en borde del camino, en medio del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71660, LOU 71660.

Anthericum liliago L.

España: Soria, Calatañazor, garganta de los Palomares, 30TWM1512017266, 1050 m, 29-VI-2008, laderas calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33065, LOU 33065.

Aphyllanthes monspeliensis L.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33049, LOU 33049.

Asparagus aethiopicus L.

Portugal: Porto, Porto, Praça da Galiza, 29TNF3138155646, 68 m, 12-I-2020, naturalizada entre Pittosporum de los jardines, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55132, LOU 55132.

Asphodelus aestivus Brot.

España: Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, 28-VI-2008, sobre pizarras, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33027, LOU 33027; Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32977, LOU 32977.

Asphodelus cerasiferus Gay

España: Soria, Villardeciervos, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33054, LOU 33054.

Brimeura amethystina (L.) Chouard ?

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34677, LOU 34677.

Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.

España: A Coruña, Cariño, Cantiles de Limo, Fornela, 29TNJ8724643564, 382 m, 12-IX-2020, en prados naturales sobre suelos serpentínicos, muy abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29056, LOU 29056; Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8095838975, 321 m, 12-IX-2020, en suelos serpentínicos con *Erica vagans* y *Ulex galli*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29055, LOU 29055.

España: Ourense, Bande, Ribas, 29TNG8514757166, 858 m, 18-X-2019, en prados naturales, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55115, LOU 55115; Celanova, Castromao, poblado castrexo, 29TNG 8412367689, 737 m, 18-X-2019, en monte bajo de matorral atlántico, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55109, LOU 55109; Vereá, Vilar, 29TNG8641659452, 790 m, 18-X-2019, en prados naturales, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55112, LOU 55112; Melón, Coto Celado, 29TNG6069078681, 912 m, 08-IX-2020, en suelos silíceos de *Ulex europaeus*, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29044, LOU 29044; Melón, Coto Celado, 29TNG6006278490, 1027 m, 08-IX-2020, en suelos silíceos de *Ulex europaeus*, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29045, LOU 29045.

España: Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6067277972, 955 m, 08-IX-2020, en suelos silíceos de *Ulex europaeus*, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29043, LOU 29043; Forcarei, Acibeiro, Serra do Candán, 29TNH5977117732, 869 m, 28-VIII-2020, en claros de brezal y tojal, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29085, LOU 29085.

Muscari comosum (L.) Mill.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7934203374, 474 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30322, LOU 30322.

España: Soria, Villardeciervos, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33067, LOU 33067.

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30324, LOU 30324.

España: Logroño, Bodegas de la Atalayuela, A 10 kilómetros de Logroño en dirección a Zaragoza, 30TWM57579812, 407 m, 02-IV-2004, en prados seminaturales de la autopista, abundante, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 27747, LOU 27747.

España: Zaragoza, Alagón, Barranco de la Hoya, 30TXM56502743, 500 m, 02-IV-2004, en prados seminaturales de la autopista, abundante, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 27746, LOU 27746.

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

España: Pontevedra, Forcarei, Acibeiro, Serra do Candán, 29TNH5976717688, 866 m, 28-VIII-2020, en prados higroturbosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29021, LOU 29021.

Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.

España: Ourense, A Mezquita, Esculqueira, A Fonte das Mulleres, 29TPG5747049471, 1014 m, 24-V-2019, en monte bajo de *Pterospartum* y *Erica*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71369, LOU 71369; Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8588685848, 1781 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71569, LOU 71569.

Ruscus hypophyllum L.

Portugal: Porto, Porto, Jardines del Palacio de Cristal, 29TNF3131255081, 74 m, 12-I-2020, en zona sombría junto al estanque, localmente abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55131, LOU 55131.

Scilla autumnalis L.

España: Ourense, Rubiá, O Carabouxal, entre Pardollán y Sobredo, 29TPH7908700958, 375 m, 30-IX-2020, en calizas, entre *Quercus ilex* sobre terrazas sedimentarias del río Sil, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29080, LOU 29080.

España: A Coruña, Muxía, Cabo Touriñán, Petón Pequeno, 29TMH7594966295, 49 m, 28-VIII-2019, en lugares despejados del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 55083, LOU 55083.

Scilla verna Huds. subsp. *verna*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71398, LOU 71398.

Scilla verna subsp. *ramburii* (Boiss.) K. Richt.

España: Pontevedra, O Grove, San Vicente, 29TNH0492801214, 4 m, 01-IX-2002, costa de pelouros, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30296, LOU 30296.

Simethis planifolia (L.) Gren.

España: Lugo, A Fonsagrada, Serra do Hospital, Os Oteiros, parque eólico de A Carba, 29TPH5125572403, 1057 m, 26-VII-2020, en claros de brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55275, LOU 55275.

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9488337984, 1175 m, 26-VII-2019, en borde del camino, en medio del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71662, LOU 71662.

LINACEAE

Linum bienne Mill.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, 29TPH6692877323, 1048 m, 31-V-2019, en zonas esquistosas de tierras removidas, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71420, LOU 71420.

Linum catharticum L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Loma Gralle, 29TPH6838475242, 815 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55130, LOU 55130; Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71392, LOU 71392; Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71409, LOU 71409; O Incio, Chao de Penedo, 29TPH4097620533, 852 m, 21-VI-2019, en borde de camino de zonas de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71537, LOU 71537.

Linum suffruticosum subsp. *appressum* (A. Caballero) Rivas Martínez

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33051, LOU 33051.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, supr Barranco de hornajuelo, 30TXM0245619981, 1470 m, 28-VI-2008, pastizal sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33024, LOU 33024.

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella inundata (L.) Holub

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Monte dos Remedios, 29TNG1893857651, 350 m, 17-I-2020, en zonas encharcadas, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & X.R. García Martínez*, FBIGA 55138, LOU 55138; Gondomar, A Portavedra, Alto dos Valados, 29TNG1885057596, 346 m, 22-VI-2020, en prados de turbera, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55227, LOU 55227.

MALVACEAE

Lavatera arborea L.

España: Pontevedra, Oia, Mougás, Toiberde, 29TNG0925255926, 7 m, 28-VII-2019, en talud sobre el litoral, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71680, LOU 71680.

Lavatera cretica L.

España: Ourense, Celanova, San Rosendo, 29TNG8639667743, 528 m, 18-X-2019, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55099, LOU 55099.

Malva neglecta Wallr.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6405355831, 718 m, 22-V-2019, en viñedos abandonados, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71348, LOU 71348.

Malva sylvestris L.

España: Ourense, Calvos de Randín, Veiga do Escairo, 29TNG9345340304, 850 m, 26-VII-2019, en borde de camino y al pie de huertas, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71656, LOU 71656.

Malva tournefortiana L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71512, LOU 71512; Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7035375755, 569 m, 31-V-2019, en zonas de esquistos y tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71458, LOU 71458.

España: Ourense, Celanova, Castromao, 29TNG8504067708, 648 m, 18-X-2019, en matorral bajo de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55103, LOU 55103.

MONOTROPACEAE

Monotropa hypopitys L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Subida al Moncayo, Fuente de los Frailes, 30TWM9062, 1350 m, 28-VI-2008, bosque caducifolio sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33033, LOU 33033.

MYOPORACEAE

Myoporum laetum G. Forst.

España: Pontevedra, Baiona, Sabarís, 29TNG1485062461, 1 m, 28-VIII-2019, en el borde de la junquera sobre la marisma, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela, R. Pino Velasco & X. R. García Martínez*, FBIGA 55081, LOU 55081.

MYRTACEAE

Eucalyptus globulus Labill.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55165, LOU 55165.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis jalapa L.

España: Pontevedra, Cangas, Coiro, O Carballal, 29TNG1823782639, 201 m, 19-VIII-2020, en zonas removidas y nitrificadas bajo el dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29010, LOU 29010.

OLEACEAE

Fraxinus excelsior L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71504, LOU 71504.

Phillyrea angustifolia L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7934203374, 474 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30321, LOU 30321.

ONAGRACEAE

Circaea lutetiana L.

España: Lugo, A Pobra do Brollón, Biduedo, 29TPH3307621494, 480 m, 21-VI-2019, en zonas sombrías y húmedas bajo *Quercus* y *Castanea*, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71533, LOU 71533; O Incio, Balneario, 29TPH3876821604, 727 m, 21-VI-2019, en prados naturales húmedos y sombríos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71535, LOU 71535.

Epilobium angustifolium L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Garganta de Castilla, 30TWM9617829029, 1394 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34601, LOU 34601.

Epilobium montanum L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71510, LOU 71510.

Oenothera glazioviana Micheli

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre Regueiro das Estibadas, 29TPG6700552863, 1220 m, 16-VII-2019, en margen de la carretera, en zonas alteradas, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71638, LOU 71638; Calvos de Randín, Veiga do Escairo, 29TNG9345340304, 850 m, 26-VII-2019, en borde de camino de terrenos removidos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71657, LOU 71657.

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton

España: Lugo, A Pontenova, Saldoiriña, 29TPJ4769404238, 81 m, 02-VI-2019, en prados de siega de zonas de recreo, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71520, LOU 71520.

OPHIGLOSSACEAE

Ophioglossum vulgatum L.

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, playa de Barra, 29TNG1199979198, 8 m, 17-IV-2004, en dunas secundarias, localmente abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30300, LOU 30300.

ORCHIDACEAE

Ophrys sphegodes Mill.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7934203374, 474 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30318, LOU 30318.

España: Soria, Villardeciervos, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33059, LOU 33059.

Orchis italica Poir.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30341, LOU 30341.

Serapias cordigera L.

España: Lugo, A Pontenova, Saldoiriña, 29TPJ4770704254, 78 m, 02-VI-2019, en prados de siega de zonas de recreo, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71517, LOU 71517.

Serapias lingua L.

España: Lugo, A Pontenova, Saldoiriña, 29TPJ4770004257, 79 m, 02-VI-2019, en prados de siega de zonas de recreo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71516, LOU 71516.

Serapias parviflora Parl.

España: Pontevedra, O Grove, San Vicente, 29TNH0492801214, 4 m, 01-IX-2002, costa de pelouros, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30292, LOU 30292.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

España: A Coruña, Betanzos, Piadela, Telleiro, 29TNH6054490607, 42 m, 12-IX-2020, en prados de siega, al borde de la autopista, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29060, LOU 29060; Cariño, Cantiles de Limo, Fornela, 29TNJ8716643037, 371 m, 12-IX-2020, en prados naturales sobre suelos serpentínicos, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29059, LOU 29059.

OROBANCHACEAE

Orobanche gracilis Sm.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Pico Morrón, 30TXM0320, 1730 m, 28-VI-2008, sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33021, LOU 33021; Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34661, LOU 34661.

OXALIDACEAE

Oxalis acetosella L.

España: Lugo, Trabada, Serra da Cadeira, Fonte do Horto, 29TPJ4259407943, 639 m, 28-II-2020, en zona húmeda y sombría bajo dosel de *Rubus* sp., abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55198, LOU 55198.

Oxalis corniculata L.

España: Ourense, Rubiá, O Caraboual, entre Pardollán y Sobredo, 29TPH7908700958, 375 m, 30-IX-2020, en suelos calizos de terrazas del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29078, LOU 29078.

PAPAVERACEAE

Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén

España: Lugo, Trabada, Serra da Cadeira, Fraga da Vilapena, O Picato, 29TPJ4331308226, 679 m, 28-II-2020, bajo plantaciones de *Pinus uncinata* en suelos de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55197, LOU 55197.

Eschscholzia californica Cham.

España: Ourense, Calvos de Randín, Lamacova, 29TNG9354539735, 851 m, 26-VII-2019, en escombrera al pie de la carretera, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71658, LOU 71658.

Fumaria reuteri Boiss.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo,

abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30326, LOU 30326.

Papaver rhoeas L.

España: Logroño, Bodegas de la Atalayuela, A 10 kilómetros de Logroño en dirección a Zaragoza, 30TWM57579812, 407 m, 02-IV-2004, en prados seminaturales de la autopista, abundante, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 27757, LOU 27757.

Platycapnos spicata (L.) Bernh.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30325, LOU 30325.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca heterotepala H. Walter

Portugal: Porto, Porto, Campos abandonados de la estación de autobuses, 29TNF3101556692, 85 m, 12-I-2020, en zonas ruderales y nitrófilas, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55137, LOU 55137.

PINACEAE

Pinus pinaster Aiton

España: Lugo, Trabada, O Castro, 29TPJ5063712465, 259 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55175, LOU 55175.

Pinus uncinata DC.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, sobre matorral de *Erica*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71401, LOU 71401; Trabada, Serra da Cadeira, Fraga da Vilapena, 29TPJ4308808242, 660 m, 28-II-2020, en suelos de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55195, LOU 55195.

PLANTAGINACEAE

Plantago holosteum Scop.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8588685848, 1781 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71574, LOU 71574.

Plantago lanceolata L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6615277746, 1136 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71384, LOU 71384.

Plantago major L.

España: Ourense, A Gudiña, Val de Infantes, 29TPG6730756313, 1391 m, 16-VII-2019, en margen de carretera, orlando prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71630, LOU 71630.

PLUMBAGINACEAE

Armeria arenaria (Pers.) Schult.

España: Soria, Villardeciervos, El Enebral, C.N. 122 km 178, 29TWM2487119860, 1160 m, 29-VI-2008, en sabinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33053, LOU 33053.

Armeria bigerrensis subsp. *microcephala* (Willk.) Nieto Fel.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9824927537, 1590 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32974, LOU 32974.

Armeria ciliata (Lange) Nieto Fel.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8588685848, 1781 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71570, LOU 71570.

Armeria pubigera (Desf.) Boiss.

España: A Coruña, Ribeira, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9689409462, 6 m, 30-VII-2019, en la zona alta de la línea de pleamar, en zona de gujarros, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71684, LOU 71684.

Armeria rothmaleri Nieto Fel.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7934203374, 474 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30323, LOU 30323.

Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr.

España: Ourense, A Mezquita, Esculqueira, A Fonte das Mulleres, 29TPG5747049471, 1014 m, 24-V-2019, en monte bajo de *Pterospartum* y *Erica*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71372, LOU 71372.

Limonium binervosum (G.E. Sm.) C.E. Salmon

España: Oviedo, Villaviciosa, Playa de Misiegu, 30TUP0769821666, 1 m, 29-VIII-2020, en marjal de la ría, en zonas parcialmente inundadas por el agua de mar, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29027, LOU 29027.

Limonium vulgare Mill.

España: Oviedo, Villaviciosa, Playa de Misiegu, 30TUP0769821666, 1 m, 29-VIII-2020, en marjal de la ría, en zonas parcialmente inundadas por el agua de mar, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29028, LOU 29028.

POLYGALACEAE

Polygala microphylla L.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6756857583, 1577 m, 16-VII-2019, en borde del brezal, sobre el camino de tierra, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71605, LOU 71605; A Mezquita, Esculqueira, A Fonte das Mulleres, 29TPG5747049471, 1014 m, 24-V-2019, en monte bajo de *Pterospartum* y *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71368, LOU 71368.

Polygala serpyllifolia José

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71408, LOU 71408.

Polygala vulgaris L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30310, LOU 30310.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, 30TXM0125, 1660 m, 27-VI-2008, bajo *Pinus sylvestris* sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33006, LOU 33006; San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32992, LOU 32992.

POLYGONACEAE

Rumex conglomeratus Murray

España: Lugo, Cervo, San Cibrao, praia Gaiosa, 29TPJ2601339630, 3 m, 02-VII-2020, entre rocas del litoral, sobre un curso de agua dulce, escasa, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55232, LOU 55232.

Rumex induratus Boiss. & Reut.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7038175798, 565 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71468, LOU 71468.

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71487, LOU 71487.

Anagallis arvensis L. subsp. *arvensis*

España: A Coruña, Ribeira, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9690509339, 10 m, 30-VII-2019, en zonas alteradas de las dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71691, LOU 71691.

Anagallis arvensis subsp. *parviflora* (Hoffmanns. & Link) Arcang.

España: A Coruña, Ribeira, AGuiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9690509339, 10 m, 30-VII-2019, en zonas alteradas de las dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71690, LOU 71690.

Androsace villosa L.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, 28-VI-2008, en Erinacetum anthyllis sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33020, LOU 33020.

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30346, LOU 30346.

Lysimachia vulgaris L.

España: Pontevedra, As Neves, Medáns, Outal de Medáns, 29TNG5049558381, 9 m, 18-VII-2020, en riberas de guijarros del río Miño, con escasa vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55245, LOU 55245.

PTERIDACEAE

Adiantum capillus-veneris L.

España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Viloiira, San Martiño, 29TPG6701697123, 342 m, 29-VI-2019, en talud rezumante de esquistos, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71590, LOU 71590.

RAFFLESIACEAE

Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. *hypocistis*

España: Pontevedra, O Grove, San Vicente, 29TNH0492801214, 4 m, 01-IX-2002, costa de pelouros, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30294, LOU 30294.

RANUNCULACEAE

Aconitum lycoctonum subsp. *neapolitanum* (Ten.) Nyman

España: Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, 28-VI-2008, sobre pizarras, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33026, LOU 33026.

Aquilegia vulgaris L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, bajo Fuente los Frailes, 30TWM9806128197, 1485 m, 27-VI-2008, borde de camino sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33001, LOU 33001.

Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Frey) T.E. Díaz

España: Lugo, A Fonsagrada, Campo da Cuidá, 29TPH6545578500, 1046 m, 31-V-2019, en talud sobre la carretera bajo *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71381, LOU 71381; Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6615277746, 1136 m, 31-V-2019, en talud sobre la carretera bajo *Pinus*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71382, LOU 71382.

Caltha palustris L.

España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, Veiga de Abaixo, 29TPG4523172175, 1336 m, 18-VII-2020, en prados inclinados, turbosos y encharcados, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55253, LOU 55253.

Hepatica nobilis Schreb.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 11-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34686, LOU 34686; San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9820729505, 1041 m, 9-VII-2009,

en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34584, LOU 34584.

Nigella damascena L.

España: Lugo, Ribadeo, Fornelo, 29TPJ5576714711, 3 m, 28-II-2020, en herbazales del margen de la carretera, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55140, LOU 55140; Trabada, Vilafernando, 29TPJ5460913341, 5 m, 02-VI-2019, en la ripisilva sobre el río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71524, LOU 71524.

Ranunculus flammula L.

España: A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8089038831, 305 m, 12-IX-2020, en prados húmedos de suelos de serpentinas, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29053, LOU 29053.

España: Ourense, Avión, Barazas, Fonte Cernadas, 29TNG6269491134, 309 m, 18-VI-2020, entre los guijarros de las orillas del río Cubelo, escasa, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55208, LOU 55208; Bande, Quintela, Porto Quintela, Aquis Querquenis, 29TNG8410747171, 549 m, 18-X-2019, en prados temporalmente descubiertos por las aguas del embalse, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55119, LOU 55119; Montederramo, Leboeiro, Encoro de Leboeiro-Mao, 29TPG2114785726, 856 m, 14-IX-2020, en los bordes del embalse, en zonas semiencharcadas, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29062, LOU 29062.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1839158740, 340 m, 22-VI-2020, en las riberas de la laguna del río Pequeño, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55213, LOU 55213.

Ranunculus repens L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en suelos pobres y con poca cobertura, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71411, LOU 71411.

RESEDACEAE

Reseda lutea L.

España: Soria, Villardeciervos, La Cruz de Cristo, C.N. 122 km 175, 30TWM2736421310, 1159 m, 29-VI-2008, lugares pisoteados sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33046, LOU 33046.

Sesamoides purpurascens (L.) G. López

España: Lugo, A Fonsagrada, Serra do Hospital, estación de aerogeneradores, 29TPH5125572403, 1057 m, 26-VII-2020, en claros de brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55273, LOU 55273.

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Loma Gralle, 29TPH6831875270, 801 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71450, LOU 71450.

RHAMNACEAE

Frangula alnus Mill.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9805730759, 1040 m, 9-VII-2009, en bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34583, LOU 34583.

Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. *saxatilis*

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34634, LOU 34634; Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34651, LOU 34651.

ROSACEAE

Alchemilla saxatilis Buser

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8588685848, 1781 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71524, LOU 71524.

GA 71572, LOU 71572; Carballeda de Valdeorras, Campo Romo, O Pedroso, 29TPG8612288727, 1841 m, 29-VI-2019, en matorral de formaciones pulvulares de *Genista sanabrensis*, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71588, LOU 71588.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. Santuario, 30TWM9799727691, 1591 m, 9-VII-2009, canchal silíceo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34612, LOU 34612.

Amelanchier ovalis Medik.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9763427112, 1844 m, 27-VI-2008, sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32985, LOU 32985; San Martín de la Virgen del Moncayo, Garganta de Castilla, 30TWM9617829029, 1394 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34598, LOU 34598.

Fragaria vesca L.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55164, LOU 55164.

Geum hispidum Fries

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. Santuario, 30TWM9799727691, 1591 m, 9-VII-2009, canchal silíceo, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34611, LOU 34611.

Geum sylvaticum Pourr.

España: Lugo, Trabada, A Veiga, zona de recreo, 29TPJ5436112336, 7 m, 02-VI-2019, entre las losetas del área de descanso, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71521, LOU 71521.

Geum urbanum L.

España: Lugo, Trabada, Vilafernando, 29TPJ5442013418, 47 m, 28-II-2020, en prados de siega nitrificados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55149, LOU 55149; A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71509, LOU 71509.

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71399, LOU 71399.

Potentilla reptans L.

España: Pontevedra, As Neves, Medáns, Outal de Medáns, 29TNG5049558381, 9 m, 18-VII-2020, en riberas de guijarros del río Miño, con escasa vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55250, LOU 55250.

Prunus spinosa L.

España: Lugo, Trabada, O Castro, 29TPJ5063712465, 259 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55174, LOU 55174.

Rosa stylosa Desv.

España: Lugo, O Incio, Chao de Penedo, 29TPH4097620533, 852 m, 21-VI-2019, en esquistos cerca del riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71542, LOU 71542.

Rubus idaeus L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Garganta de Castilla, 30TWM9617829029, 1394 m, 9-VII-2009, en hayedo, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34599, LOU 34599.

Sanguisorba minor Scop. subsp. *minor*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6614977737, 1134 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71406, LOU 71406.

Sorbus aria (L.) Crantz

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9763427112, 1844 m, 27-VI-2008, sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32995, LOU 32995; San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9820729505, 1041 m, 9-VII-2009, en hayedo, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34586, LOU 34586.

Sorbus aucuparia L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, El Carballín, 29TPH6649477759, 1110 m, 31-V-2019, en talud sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71418, LOU 71418.

RUBIACEAE

Crucianella angustifolia L.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Lousa, campo de fútbol, 29TPG8312789203, 1098 m, 28-VI-2019, en prados naturales sobre suelos de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71565, LOU 71565.

Galium broterianum Boiss. & Reut.

España: Pontevedra, As Neves, Medáns, Outal de Medáns, 29TNG5049558381, 9 m, 18-VII-2020, en riberas de guijarros del río Miño, con escasa vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55251, LOU 55251.

Galium saxatile L.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Lousa, campo de fútbol, 29TPG8312789203, 1098 m, 28-VI-2019, en prados naturales sobre suelos de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71567, LOU 71567.

Galium verum L.

España: Logroño, Lumberas, Puerto de Piqueras, 30TWM3839056241, 1706 m, 11-VII-2009, en margen de bosque de repoblación, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34709, LOU 34709.

España: Ourense, A Gudiña, Searas Novas, 29TPG6845555476, 1258 m, 16-VII-2019, en borde del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71632, LOU 71632.

España: Zaragoza, Tarazona, Collado de la Mata, 30TXM0010626917, 1365 m, 9-VII-2009, en prados naturales, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34614, LOU 34614.

SALICACEAE

Populus nigra L.

España: Lugo, A Pobra do Brollón, Montecelo, Serra do Pimel, 29TPH3063210488, 397 m, 01-VIII-2020, en herbazales xerófilos de margen de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55281, LOU 55281.

Salix atrocínerea Brot.

España: Ourense, Sandiás, Vilariño das Poldras, A Cegoñeira, 29TPG0200759209, 614 m, 29-III-2019, en la orilla de lagunas de extracción de áridos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 71338, LOU 71338.

España: Lugo, Trabada, Sante, 29TPJ5270612938, 172 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55171, LOU 55171; Trabada, Sante, 29TPJ5270612938, 172 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55172, LOU 55172; Trabada, O Castro, 29TPJ5063712465, 259 m, 28-II-2020, en talud de esquistos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55177, LOU 55177.

SANTALACEAE

Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum*

España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, Veiga de Abaixo, 29TPG4480672864, 1299 m, 18-VII-2020, en las orillas del río Conselo, tras el embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55255, LOU 55255.

SAXIFRAGACEAE

Parnassia palustris L.

España: Pontevedra, Forcarei, Acibeiro, Serra do Candán, 29TNH5976717688, 866 m, 28-VIII-2020, en prados higroturbosos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29022, LOU 29022.

Saxifraga granulata L.

España: Ourense, Ribadavia, Capilla de la Virgen del Portal, 29TNG7051581913, 114 m, 11-III-2019, sobre los muros de la escalinata a la capilla, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55123, LOU 55123.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32990, LOU 32990.

Saxifraga lepismigena Planellas

España: Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7381275637, 84 m, 29-III-2019, en roquedo húmedo sobre el río Arnoia, localmente abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 71337, LOU 71337.

Saxifraga longifolia Lapeyr.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34681, LOU 34681.

Saxifraga moncayensis D.A. Webb

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9824927537, 1590 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32976, LOU 32976; San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32993, LOU 32993.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7035375755, 569 m, 31-V-2019, en talud de esquistos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71460, LOU 71460.

Antirrhinum barrelieri Boreau

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. San Martín, 30TXM0061532848, 794 m, 9-VII-2009, en muro del pueblo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34579, LOU 34579; Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33013, LOU 33013.

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *serpyllifolium*

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9763427112, 1844 m, 27-VI-2008, sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32984, LOU 32984.

Digitalis obscura L.

España: Soria, Calatañazor, garganta de los Palomares, 30TWM1512017266, 1050 m, 29-VI-2008, laderas calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33063, LOU 33063.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Praderas Picabreo, 30TXM0619922284, 1045 m, 28-VI-2008, en encinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33011, LOU 33011.

Digitalis parviflora Jacq.

España: Logroño, Lumberas, Puerto de Piqueras, 30TWM3839056241, 1706 m, 11-VII-2009, en margen de bosque de repoblación, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34711, LOU 34711.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Praderas Picabreo, 30TXM0619922284, 1045 m, 28-VI-2008, en encinar sobre calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33012, LOU 33012; Añón del

Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34636, LOU 34636.

Digitalis purpurea L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Monte Chaelo, 29TPH7038775769, 564 m, 31-V-2019, en zonas aledañas del mirador sobre tierras removidas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71471, LOU 71471.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Garganta de Castilla, 30TWM9617829029, 1394 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34602, LOU 34602.

Erinus alpinus L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30336, LOU 30336.

Euphrasia alpina Lam.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30345, LOU 30345.

Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.

España: Lugo, A Pastoriza, Pastoriza, Olo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 02-VII-2020, formando parte del brezal de *Erica cinerea* y *Ulex galli*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55264, LOU 55264; Abadín, Galgao, Porto Veiga, 29TPJ2748203972, 528 m, 17-VII-2020, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55260, LOU 55260; A Pastoriza, Pastoriza, Olo de Miandra, Cristo das Lanzas, 29TPJ3018302750, 676 m, 03-VII-2020, en matorral de *Erica* y *Ulex*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55241, LOU 55241.

España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, Veiga de Abaixo, 29TPG4480672864, 1299 m, 18-VII-2020, en las orillas del río Conselo, tras el embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55257, LOU 55257.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34694, LOU 34694.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, 29TPH6692877323, 1048 m, 31-V-2019, en suelos de esquistos al borde de un cultivar de *Pinus*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71425, LOU 71425.

Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30311, LOU 30311.

Linaria badalii Willk.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9626, 1900 m, 27-VI-2008, en repisas frescas sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32991, LOU 32991.

Linaria elegans Cav.

España: Ourense, A Gudiña, A Fraga da Moura, 29TPG6741457063, 1480 m, 16-VII-2019, en talud sobre el brezal, al borde del camino, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71621, LOU 71621; A Mezquita, Esculqueira, A Fonte das Mulleres, 29TPG5747049471, 1014 m, 24-V-2019, en monte bajo de *Pterospartum* y *Erica*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71374, LOU 71374.

Linaria polygalifolia subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago

España: A Coruña, Cedeira, Serra de A Capelada, Chao do Monte, 29TNJ8107439189, 351 m, 12-IX-2020, en grieta de roca serpentínica al borde del acantilado, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29050, LOU 29050.

Linaria saxatilis (L.) Chaz.

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre Regueiro das Estibadas, 29TPG6700552863, 1220 m, 16-VII-2019, al pie de rocas, en terreno quemado, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71634, LOU 71634.

Linaria spartea (L.) Willd.

España: Ourense, Muíños, Maus de Salas, Casola do Foxo, 29TNG8727541143, 843 m, 12-X-2019, en suelos desnudos tras incendio, sobre las laderas del embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 55096, LOU 55096.

Linaria supina (L.) Chaz.

España: Ourense, Rubiá, O Caraboual, entre Pardollán y Sobredo, 29TPH7909500948, 374 m, 30-IX-2020, en suelos de calizas, sobre los derrubios de la vía del tren, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29077, LOU 29077.

España: Soria, Calatañazor, garganta de los Palomares, 30TWM1512017266, 1050 m, 29-VI-2008, laderas calizas, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33062, LOU 33062.

Linaria supina (L.) Chaz. subsp. *supina*

España: Lugo, Folgoso do Courel, O Taro Branco, Redemuíños, 29TPH5030125109, 858 m, 21-VI-2019, en prados sobre calizas orlados de *Quercus ilex*, escasa, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71557, LOU 71557.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, A Lomba, Fonte da Cova, 29TPG8587485783, 1766 m, 29-VI-2019, en prados naturales, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55125, LOU 55125; Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7934203374, 474 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30319, LOU 30319.

Linaria triornithophora (L.) Willd.

España: Ourense, Salvaterra de Miño, A Chan da Ponte, cerca de la Capilla Virxe de Fátima, 29TNG4040360147, 13 m, 25-IX-2020, en taludes bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29072, LOU 29072.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, Monte de Tallobre, 29TPH6881775468, 725 m, 31-V-2019, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71452, LOU 71452.

Melampyrum pratense L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9805730759, 1040 m, 9-VII-2009, en bosque de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34581, LOU 34581.

Odontitella virgata (Link) Rothm.

España: Ourense, A Veiga, Vilanova, O Penedo, pista a las Minas Alemanas, 29TPG7388581178, 1278 m, 05-IX-2020, en bordes del camino en matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29039, LOU 29039.

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34687, LOU 34687.

Rhinanthus minor L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, 29TPH6692877323, 1048 m, 31-V-2019, en prados bajo *Pinus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71421, LOU 71421.

Scrophularia alpestris Benth.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sierra del Moncayo, 30TWM9726529284, 1334 m, 9-VII-2009, en hayedo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34593, LOU 34593.

Verbascum lychnitis L.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34668, LOU 34668.

Verbascum pulverulentum Vill.

España: Ourense, A Gudiña, Val de Infantes, 29TPG6730756313, 1391 m, 16-VII-2019, en margen de carretera, orlando prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71631, LOU 71631.

Veronica arvensis L.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71485, LOU 71485.

Veronica beccabunga L.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Fonte da Cova, 29TPG8641487612, 1764 m, 01-VIII-2020, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55296, LOU 55296.

Veronica chamaedrys L. subsp. *chamaedrys*

España: Lugo, Negueira de Muñiz, El Carballín, 29TPH6649477759, 1110 m, 31-V-2019, en suelos de esquistos al borde de un cultivar de *Pinus*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71424, LOU 71424; O Incio, Balneario, 29TPH3876821604, 727 m, 21-VI-2019, en prados naturales húmedos y sombríos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. L. Camaño Portela & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71536, LOU 71536.

Veronica jabalambrensis Pau

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, entre Cabeza de la Mala y Collado Bellido, 30TXM0125, 1660 m, 27-VI-2008, bajo *Pinus sylvestris* sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 33004, LOU 33004.

Veronica persica Poir.

España: Logroño, Bodegas de la Atalayuela, a 10 kilómetros de Logroño en dirección a Zaragoza, 30TWM57579812, 407 m, 02-IV-2004, en prados seminaturales de la autopista, abundante, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 27751, LOU 27751.

Veronica serpyllifolia L. subsp. *serpyllifolia*

España: Lugo, Trabada, Vilafernando, 29TPJ5442013418, 47 m, 28-II-2020, en prados de siega nitrificados, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55148, LOU 55148.

SINOPTERIDACEAE

Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.

España: Ourense, Rubiá, Vilardeasilva, 29TPH7893802890, 564 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30303, LOU 30303.

SOLANACEAE

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

España: Pontevedra, A Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0823109893, 3 m, 01-IX-2002, en duna primaria, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30297, LOU 30297.

Solanum mauritanum Scop.

Portugal: Porto, Porto, Jardines de la Escuela Gomes Teixeira, 29TNF3134555587, 75 m, 12-I-2020, en los jardines de la escuela, con renuevos jóvenes, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55134, LOU 55134.

Solanum nigrum L.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55155, LOU 55155.

UMBELLIFERAE

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.

España: Pontevedra, Cangas, Coiro, A Pedreira, 29TNG1979279069, 39 m, 12-IX-2018, en los intersticios de las baldosas y muros colindantes con la carretera, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55122, LOU 55122.

Angelica sylvestris L.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6616177695, 1135 m, 31-V-2019, en matorral bajo *Pinus radiata*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71393, LOU 71393.

Bupleurum ranunculoides subsp. *gramineum* (Vill.) Hayek

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34673, LOU 34673.

Bupleurum rigidum subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff

Portugal: Coimbra, Figueira da Foz, Cabo Mondego, 29TNE0840348671, 155 m, 23-VIII-2019, en suelos calizos en claros de *Acacia longifolia*, frecuente, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 55075, LOU 55075.

Crithmum maritimum L.

España: A Coruña, Ribeira, Aguiño, Punta da Graña, Agro da Area, 29TMH9689409462, 6 m, 30-VII-2019, en la zona alta de la línea de pleamar, en zona de guijarros, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 71683, LOU 71683.

Daucus carota L.

España: Lugo, Trabada, Lendecoira, 29TPJ5306012946, 136 m, 28-II-2020, en herbazales al margen de plantaciones de eucaliptos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55154, LOU 55154.

Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.

España: A Coruña, Camariñas, Playa do Trece, Penal do Veo, 29TMH8788181992, 18 m, 28-VIII-2019, en dunas asentadas con vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 55087, LOU 55087.

Eryngium campestre L.

España: Lugo, Abadín, Galgao, Porto Veiga, 29TPJ2748203972, 529 m, 17-VII-2020, en herbazales xerófilos, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55261, LOU 55261.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Alto Almudejos, 30TXM0043421110, 1590 m, 9-VII-2009, en calizas, abundante, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34631, LOU 34631; Tarazona, en dirección a Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, 27-VI-2008, Landa, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32972, LOU 32972.

Ferula communis subsp. *catalaunica* (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal

España: Logroño, Bodegas de la Atalayuela, a 10 kilómetros de Logroño en dirección a Zaragoza, 30TWM57579812, 407 m, 02-IV-2004, en prados seminaturales de la autopista, frecuente, *R. Pino Pérez, M. J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 27748, LOU 27748.

Foeniculum vulgare Mill.

España: Ourense, Celanova, Castromao, 29TNG8504067708, 648 m, 18-X-2019, en matorral bajo de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55105, LOU 55105.

Hydrocotyle vulgaris L.

España: Ourense, Montederramo, Leboeiro, Encoro de Leboeiro-Mao, 29TPG2118385708, 857 m, 14-IX-2020, en la parte superior de los bordes del embalse, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29064, LOU 29064.

Laserpitium gallicum L.

España: Zaragoza, Purujosa, La Muela del Morrón, 30TXM0335918946, 1370 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34679, LOU 34679.

Laserpitium latifolium L.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, pr. Santuario, 30TWM9799727691, 1591 m, 9-VII-2009, canchal silíceo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34606, LOU 34606.

Peucedanum lancifolium Hoffmanns. & Link ex Lange

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mourinho*, FBIGA 29004, LOU 29004.

Physospermum cornubiense (L.) DC.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, As Lagoas, 29TNG2511583840, 316 m, 06-VIII-2020, en prados muy húmedos, higroturbosos, frecuente, *R. Pino Pérez, F. J. Silva Pando & X. Mouríño*, FBIGA 29003, LOU 29003.

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. *arvensis*

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34652, LOU 34652.

Torilis arvensis subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71484, LOU 71484.

Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil.

España: Zaragoza, Purujosa, Barranco del Cartal, 30TXM0198519785, 1445 m, 10-VII-2009, en calizas, escasa, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34644, LOU 34644.

URTICACEAE

Urtica dioica L.

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34703, LOU 34703.

España: Lugo, A Pontenova, Cova, 29TPJ4736403827, 71 m, 02-VI-2019, en terrenos removidos sobre terrazas del río Eo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71503, LOU 71503.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8587485783, 1773 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71578, LOU 71578.

VALERIANACEAE

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

España: Lugo, Negueira de Muñiz, Brañela, El Carballín, 29TPH6724977333, 1019 m, 31-V-2019, en talud de esquistos sobre la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71433, LOU 71433.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

España: Lugo, Ribadeo, Fornelo, 29TPJ5576714711, 3 m, 28-II-2020, en herbazales del margen de la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55141, LOU 55141.

VIOLACEAE

Viola arvensis Murray

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30307, LOU 30307.

España: Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, supra Santuario del Moncayo, 30TWM9763427112, 1844 m, 27-VI-2008, sobre esquistos, *R. Pino & F. J. Silva-Pando*, FBIGA 32983, LOU 32983.

Viola bubanii Timb.-Lagr.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, A Lomba, 29TPG8587485783, 1773 m, 29-VI-2019, en matorral sobre suelos pizarrosos, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71581, LOU 71581.

Viola canina L.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30335, LOU 30335.

Viola kitaibeliana Schult.

España: Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7893402882, 585 m, 08-IV-2004, en matorral xerófilo, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30312, LOU 30312.

Viola montcaunica Pau

España: Logroño, Lumbreras, Sierra de la Cebollera, 30TXM0523, 1200 m, 11-VII-2009, en zona de esquistos, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34700, LOU 34700.

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM0199424112, 1657 m, 9-VII-2009, en matorral bajo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34623, LOU 34623.

Viola parvula Tineo

España: Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo collado del Muerto, 30TXM0199424112, 1657 m, 9-VII-2009, en matorral bajo, frecuente, *R. Pino, F. J. Silva-Pando & J. L. Camaño*, FBIGA 34621, LOU 34621.

Viola riviniana Rchb.

España: Pontevedra, Gondomar, A Portavedra, Coto Acevedo, 29TNG1839158740, 340 m, 22-VI-2020, en las riberas de la laguna del río Pequeño, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55214, LOU 55214.

VISCACEAE

Viscum album L.

España: Oviedo, Villaviciosa, Playa de Misiegu, 30TUP0837520986, 25 m, 29-VIII-2020, sobre *Malus domestica*, con al menos 10 pies en sendas ramas del árbol, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29030, LOU 29030.

VITACEAE

Vitis rupestris Scheele

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, Viñó, 29TNG1245779262, 45 m, 12-VIII-2019, en viñedo abandonado como cepa independiente, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71693, LOU 71693; Salvaterra de Miño, Corzán, A Fraga, 29TNG4386762544, 56 m, 09-VIII-2019, en viñedo como cepa independiente, frecuente, *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 71692, LOU 71692.

Vitis vinifera L.

Portugal: Braga, Esposende, Playa de Rio de Moinhos, 29TNG1696601691, 2 m, 08-IX-2019, en dunas secundarias, en las riberas de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55093, LOU 55093.

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, Viñó, 29TNG1245779262, 45 m, 12-VIII-2019, en viñedo abandonado, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71694, LOU 71694.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L.

Portugal: Braga, Esposende, Playa de Rio de Moinhos, 29TNG1718300879, 5 m, 08-IX-2019, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55091, LOU 55091.

España: Ourense, Monterrei, Castillo de Monterrei, 29TPG2880545068, 480 m, 19-VI-2015, en taludes sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 55549, LOU 55549.

Bibliografía.

BRUMMITT, R. K. & POWELL, C. E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.

CARLÓN, L.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G.; RODRÍGUEZ BERDASCO, J. M. & SANCHEZ PEDRAJA, Ó. 2014. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, IX. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico*, 10: 3-155.

CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2021. *Flora iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI(I), XVI(II), XVI(III), XVII, XVIII, XIX(I), XIX(II), XX, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

GONZÁLEZ, E. 1988. *Flora alóctona gallega I*. 1-56 pp.

GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, X. I.; BOULLÓN AGRELO, C. & CALVO VÁZQUEZ, J. 2021. Contribución al conocimiento de la pteridoflora de Galicia (NW Península Ibérica). *Bot. complut.*, 45: 1-9.

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. 2020. *Biological Collections: Ensuring Critical Research and Education for the 21st Century*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25592>.

RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. A.; ROMERO FRANCO, R. & RAMIL REGO, P. 2007. Caracterización ecológica y florística de las comunidades lauroides del occidente de la Cornisa Cantábrica (Noroeste ibérico). *Lazaroa*, 28: 35-65.

TUTIN, T. G.; HEYWOOD, V. H.; BURGESS, N. A.; VALENTINE, D. H.; WALTERS, S. M. & WEBB, D. A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.